

فنون تطبيق الخصخصة

[Privatization Application Techniques]

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة المشارك
بكلية الحقوق جامعة المنصورة

(بحث مستخرج من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية -
مجلة فصلية محكمة يصدرها أساتذة كلية الحقوق جامعة المنصورة
العدد الثاني عشر - أكتوبر 1992)

ملخص:

الحكومات التي تتعامل مع مسألة الخصخصة لا تتوقف فقط عند أسئلة من نوع: هل نخصخص المنشآت العامة أم لا نخصخصها؟ وإنما تجابه في مرحلة تالية أسئلة أكثر تحديداً وفنية من نوع: ماذا نخصخص؟ وكيف نخصخص؟ وما هي وسائل مواجهة الصعوبات التي تعترض عملية الخصخصة؟ وما هي ضمانات نجاح تلك العملية؟ وتستهدف دراستنا هذه محاولة تقديم إجابة على هذه المجموعة الأخيرة من الأسئلة.

وقد أظهرت الدراسة أن نجاح الخصخصة يقتضي من الناحية الواقعية توافر مجموعة واسعة من المتطلبات والشروط على المستويات السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما يتوقف ذلك النجاح على الأسلوب أو الطريقة الفنية التي تتم بمقتضاها عملية الخصخصة.

ويتعين على الحكومات أن تتبنى مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية، إذ لا بد من أن يسبق الخصخصة أو يصاحبها مجموعة من اجراءات التحرر الاقتصادي تؤكد إرادة الدولة في الاحتفاظ برابطة قوية بين عمليات الخصخصة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية في البلاد. وأن يتسم أداؤها بالشفافية والنزاهة، وأن تعمل على سيادة الأثمان الحقيقية والضرائب المعتدلة، وأن تهدف إلى عدالة توزيع الدخل والتحكم في عجز الموازنة، وأن تراقب معدل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وأن تسعى لإصلاح الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وكذلك التغلب على الاتجاهات الانكماشية، ورفع القيود المفروضة على المنافسة، فتلك جميعاً تعد شروطاً جوهرية لنجاح سياسة الخصخصة.

Abstract:

Governments dealing with the issue of privatization do not stop at questions such as: Should we privatize public enterprises or not? Rather, they face more specific and technical questions at a later stage such as: What do we privatize? How do we privatize? What are the means of confronting the difficulties that hinder the privatization process? What are the guarantees of the success of this process? Our study aims to try to provide an answer to this last group of questions.

The study showed that the success of privatization requires, in reality, the availability of a wide range of conditions at the political, legislative, administrative, economic, financial and social levels. This success also depends on the technical method by which the privatization process is carried out. Governments must adopt an integrated set of macroeconomic policies, as privatization must be preceded or accompanied by a set of economic liberalization measures that confirm the state's will to maintain a strong link between privatization operations and raising the level of economic efficiency in the country.

Government policy should be characterized by transparency and integrity, and it should work to ensure the prevalence of real prices and moderate taxes, and it should aim for fair distribution of income and control of the budget deficit, and it should monitor the rate of inflation, interest rates and exchange rates, and it should seek to correct the deficit in the trade balance and the balance of payments, as well as overcome deflationary trends and lift restrictions imposed on competition. These are all essential conditions for the success of the privatization policy.

تمهيد

في السنوات العشر الأخيرة قامت أكثر من مئة دولة في العالم بتطبيق برامج تستهدف خصخصة منشآت القطاع العام، الأمر الذي يجعل دراسة فنون تطبيق الخصخصة مسألة ملحة بهدف إجلاء الخيارات أمام الحكومات المعنية وتمكينها من اتخاذ القرارات الأكثر رشادة في هذا الخصوص.

ويتحدد نطاق هذه الدراسة اختياريًا بما لا يتجاوز إطار تحليل الخصخصة من الناحية الفنية أو التكنولوجية، فنحن لن نتناول هنا مزايا الخصخصة أو مثالبها أو وجهات نظر المدافعين عنها والمعارضين لها أو الدوافع الخارجية أو الداخلية خلفها أو حدود هذه السياسة في الإطار الأعم للسياسة الاقتصادية. إذ سبق أن خصصنا لكل ذلك دراسة مستقلة تناولتها جميعًا بالتحليل التفصيلي¹.

الواقع أن الحكومات التي تتعامل مع مسألة الخصخصة لا تتوقف فقط عند أسئلة من نوع: هل نخصخص المنشآت العامة أم لا نخصخصها؟ وإنما تجابه في مرحلة تالية أسئلة أكثر تحديدًا وفنية من نوع: ماذا نخصخص؟ وكيف نخصخص؟ وما هي وسائل مواجهة الصعوبات التي تعترض عملية الخصخصة؟ وما هي ضمانات نجاح تلك العملية؟ وتستهدف دراستنا هذه محاولة تقديم إجابة على هذه المجموعة الأخيرة من الأسئلة.

نجاح الخصخصة يقتضي من الناحية الواقعية توافر مجموعة واسعة من المتطلبات والشروط على المستويات السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما يتوقف ذلك النجاح على الأسلوب أو الطريقة الفنية التي تتم بمقتضاها عملية الخصخصة. فأساليب الخصخصة متعددة تشمل البيع بطريق العرض العام للأسهم على الجمهور، وبيع الأصول والأسهم في صفقات خاصة، وزيادة رأس مال المنشآت العامة وطرحها على القطاع الخاص، فضلًا عن التعاقد مع القطاع الخاص على التأجير والإدارة. وتجارب الدول في انتهاج هذه الأساليب متفاوتة ما يقتضي عرضًا لأهم هذه التجارب حتى يتبين المسئولون ما انطوت عليه من عناصر نجاح أو فشل،

¹ د. أحمد جمال الدين موسى: "قضية الخصخصة - دراسة تحليلية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثالث عشر، إبريل 1993.

ويأخذون من ذلك العبرة في برامجهم الحالية والمستقبلية. غير أنه لا شك في أن تجارب الدول لا يمكن أن تتطابق، فالظروف الخارجية والمحلية المحيطة بعملية الخصخصة تلعب دورًا مؤثرًا في نجاحها في بعض البلاد دون البلاد الأخرى. وهذه حقيقة يجب أن تكون أيضًا محل الاعتبار لدي المسؤولين ومتخذي القرار.

وفي ضوء التحديد السابق ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتعرض في أولهما لشروط نجاح عملية الخصخصة، ونتناول في ثانيهما الأساليب الفنية المختلفة لهذه العملية.

المطلب الأول

شروط نجاح عملية الخصخصة

يمكننا تجميع أهم الشروط اللازمة لضمان نجاح سياسة الخصخصة في التطبيق في إطار ستة حقول: سياسية، قانونية، إدارية، اقتصادية، مالية، واجتماعية.

أولا - الشروط السياسية:

تؤثر الاعتبارات السياسية دون جدال تأثيرًا بالغًا على عملية الخصخصة، فوجود بيئة سياسية تُعلي من اعتبار الكفاءة الاقتصادية، وتثق في قدرة قطاع الأعمال الخاص على تحقيق النمو الاقتصادي، يعد شرطًا مسبقًا للإصلاح القائم على تبني سياسة الخصخصة. كذلك فإن نجاح هذه السياسة يستلزم ضمان التأييد الكامل وغير المتقلب من أعلى المسؤولين في السلطة السياسية. ويجب أن تكون الحكومة حاسمة وسريعة في تطبيقها للخصخصة، فالتطبيق البطيء والتدريجي لهذه السياسة له - في نظر دعاة الخصخصة - عيوب جسيمة، إذ يبقي المجتمع في حالة عدم التوازن الكلي، ويحرمه من ثمار المنافسة الحرة والكفاءة الاقتصادية، ويطيل الوقت للقوي والجماعات ذات المصلحة في استمرار الأوضاع المتردية للقطاع العام - مثل البيروقراطيين والمستفيدين من السوق السوداء والاقتصاد غير المنظم - كي تعزز أوضاعها².

التأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح قد يؤدي إلى وأده علي يد تحالف البيروقراطيين والتكنوقراطيين، كما قد يقود إلى نشأة تواطؤ مخرب من الخاسرين من عملية التحرر الاقتصادي³. غير أن تجارب

² انظر:

MCCRACKEN (P.)[1990]: "Thoughts on Marketizing State-Managed Economies", **Economic Impact**, No.71, P. 16-17.

³ انظر:

LAL (D.)[1987]: "The Political Economy of Economic Liberalization", *The World Bank Economic Review*, Vol. 1, January 1987, P. 294.

بعض الدول مثل تركيا، كوريا الجنوبية، أندونيسيا والمكسيك تظهر أن الإصلاح المتدرج فرصته أكبر في النجاح بشرط أن يكون مع ذلك حاسماً ومتقهماً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة⁴.

ويتطلب الإصلاح الحقيقي الإعداد المسبق لاستراتيجية واضحة للخصخصة، وقبلها إعداد برنامج انتقالي يمهّد على المستويين السياسي والاقتصادي لتطبيقها. ويركز هذا البرنامج على تدعيم نظام السوق، وتعزيز المنافسة، والتخفيف تدريجياً من سياسات الرقابة، وتقوية دور ومسئولية قيادات المنشآت المرشحة للخصخصة. إذا تم تطبيق سياسة الخصخصة دون التمهيد السياسي والاقتصادي المشار إليه وظهرت بوادر فشلها، فإن ذلك قد يتسبب في متاعب واضطرابات اجتماعية أو اقتصادية تنعكس بآثارها السلبية على مستقبل الإصلاح ككل. وهذا ما عانت منه بعض البلاد مثل شيلي⁵ والأرجنتين وبيرو وبعض دول أوروبا الشرقية وروسيا⁶.

ولا جدال في أن الاعتبارات السياسية تتدخل في اختيار أسلوب الخصخصة، فقد تدفع تلك الاعتبارات الحكومة لتفضيل أسلوب يمكنها من اختيار الجماعات التي تؤول إليها ملكية المشروعات المباعه للقطاع الخاص، وذلك لاعتبارات وطنية (تقييد تملك الأجانب) أو عرقية (تقييد تملك المواطنين من أصل صيني في ماليزيا، أو من أصل هندي في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء) أو جغرافية (تقييد تملك الصفوة الحضرية للأراضي الزراعية في الريف) أو اجتماعية (تقييد تملك العائلات الاقتصادية القوية أو الجماعات السياسية المهيمنة أو علي العكس تشجيع مشاركة العاملين وأفراد الطبقة الوسطي بالبيع المباشر لهم بدلاً من أسلوب البيع بالمزاد أو البيع العام لكافة المشتريين دون تمييز بينهم).

⁴ انظر:

The World Bank[1991]: **World Development Report 1991- The Challenge of Development**, Oxford University Press, P. 10.

⁵ راجع نقد تجربة الخصخصة في شيلي، بخاصة خلال المرحلة الثانية بسبب سوء الإعداد في:

MARSHALL (J.) & MONTT (F.)[1988]: "Privatisation in Chile", in: COOK & KIRKPATRICK: **Privatisation in Less Developed Countries**, New Harvester Wheatsheaf, P. 303.

⁶ انظر في مشاكل وحدود تجربة التحرر الاقتصادي في روسيا:

ROSEFIELDE (S.)[1991]: "The Limits of Soviet Economic Liberalism: Will the Perestroika Fall Through the Trapdoor?", **Revue d'Études Comparatives**, Vol. 22, No.2, 1991, P. 67-69.

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أنه من المخاطر السياسية المرتبطة بعملية الخصخصة أن يفكر السياسيون في الاحتفاظ بأساليب الرقابة الإدارية التي كانوا يمارسونها قبل الخصخصة أو في استرجاع تلك الأساليب، أو في ممارستها من خلال المشروعات المخصصة المرتبطة بهم، لأن ذلك لن يشجع الناس على الثقة في الإصلاح الاقتصادي ولن يسمح بقيام النظام الاقتصادي الحر القائم على المنافسة.

مما سبق نتبين أن الاعتبارات السياسية تؤثر إلى حد بعيد على مصير سياسة الخصخصة وعلى أساليبها.

ثانياً - الشروط القانونية:

الخصخصة ليست ظاهرة سياسية، إدارية أو تقنية فقط، بل هي أيضاً ظاهرة قانونية، فالإصلاح يجب أن يصل إلى المؤسسات. ولذا فإن إقامة نظام قانوني وقضائي يعمل بطريقة جيدة، وتأكيد حقوق الملكية، واحترام الالتزامات التعاقدية، يعد عنصرًا مكملًا للإصلاح الاقتصادي.

ومن الأمور الجوهرية قبل الشروع في خصخصة المنشآت العامة التحقق من وجود سلطة شرعية للحكومة في اتخاذ مثل هذا الإجراء، ففي المكسيك لزم إدخال تعديلات دستورية في عام 1983 قبل متابعة سياسة الخصخصة، لأن الدستور كان ينص على أن تكون المشروعات الاستراتيجية مملوكة للدولة. ويحرم الدستور البرتغالي بيع الاستثمارات العامة في المنشآت التي سبق تأميمها. وفي تركيا ألغيت بعض البيوع المتعلقة بالخصخصة عندما حكمت المحاكم بأنها بيوع غير قانونية. وفي بلاد شرق أوروبا تبحت الحكومات إصدار قوانين جديدة تعرف حقوق الملكية وتضفي الشرعية على الملكية الخاصة وتنظم الشركات وتحمي مصالح الأقلية من حاملي الأسهم.

ومن العقبات الهامة التي تواجهها سياسة الخصخصة في البلاد الاشتراكية سابقا أن الحكومات لا تملك - على عكس المفترض - حيازة واضحة وشرعية لأصول المنشآت العامة. في حالات كثيرة تم تأميم هذه الشركات في أعقاب الحرب العالمية الثانية مع وعد بتعويض الملاك الأصليين لم ينفذ واقعيًا قط . ولهذا أصدرت دول كتشيكوسلوفاكيا (السابقة) وألمانيا الشرقية (السابقة أيضًا) قوانين

جديدة تعطي الملاك السابقين الحق في التعويض أو استعادة أصول ملكيتهم الأصلية. وكذلك كانت محاولات تطبيق اللامركزية في بعض الاقتصادات الشرقية قد أسفرت عن منح العمال حقوقًا تعود تقليديًا لحملة الأسهم وحدهم، ففي بولندا تملكت المجالس العمالية الحق في تقرير دمج المنشأة أو تصفيتها أو اختيار رئيس مجلس الإدارة. ويتم في يوغسلافيا (السابقة) تقنين حقوق للعمال بشكل أكبر اتساعاً⁷.

ولذا يلزم دائماً فحص الوضع القانوني لحقوق الدولة والعمالين والملاك السابقين وكذلك الدائنين. ولا جدال في أن عدم التأكد من وجود مطالبات سابقة أو مديونيات مجهولة متعلقة بالمنشآت العامة المعروضة على القطاع الخاص يجعل المستثمرين المحتملين قلقين ومترددتين في المشاركة في عملية الشراء. ولهذا يري بعض القانونيين ضرورة حماية مشتري المنشآت المخصصة من الدائنين الذين لم تسدد ديونهم، والذين قد يتحدون ضد عملية البيع ويتمسكون بديونهم بعد إتمامه. ويكون ذلك عن طريق إجراء مفاوضات مكثفة مع الدائنين قبل إجراء عملية الخصخصة أو قيام الحكومة بتحمل الالتزامات الواقعة على عاتق هذه المنشآت، أو دعوة الدائنين لتملك أصول هذه المنشآت مقابل الديون المستحقة لهم عليها⁸.

ولكي تستند سياسة الخصخصة إلى أساس شرعي متين، وتتم حماية جميع الأطراف المعنية بعملية الخصخصة، فإنه لا بد من أن توضع القواعد والإجراءات اللازمة لنقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في صورة قوانين ولوائح. وقد يلزم قبل ذلك إصدار تشريع يتضمن تفويضاً للحكومة في إجراء عملية الخصخصة. وقد صدر في فرنسا قانون خاص يجيز برنامج خصخصة مجموعة من المنشآت العامة تضم 65 شركة، على حين صدر قانون منفصل يأذن بنقل ملكية القناة التلفزيونية الأولى TF1 للقطاع الخاص. وقد صدر في السنغال قانون مماثل يجيز الخصخصة الكاملة لثلاث عشرة شركة اقتصاد مختلط Société d' Economie Mixte وخصخصة جزئية لثلاث عشرة شركة أخرى. وكان الوضع مختلفاً في المملكة المتحدة إذ لزم إصدار تشريع مستقل للبدء في كل عملية من عمليات الخصخصة. ومن الجوهري أن يتضمن النظام القانوني حماية قانونية واضحة

⁷ انظر :

The World Bank[1991]: Op. Cite., P. 143-144.

⁸ انظر: بيتر توماس (1990): الاعتبارات القانونية والضريبية لتحويل الملكية الخاصة الي القطاع العام في: ستيف هانكي (محرر): تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، 1990، ص 100-101.

ودقيقة لحق الملكية الخاصة ويكفل احترام الالتزامات التعاقدية. ولن يجدي هذا وحده ما لم يكن النظام القضائي متميزا بالكفاءة والنزاهة وسرعة الفصل في المنازعات.

وتتطلب عملية الخصخصة في أحيان كثيرة تغيير الوضع القانوني للمنشأة أو المرفق المزمع خصصته، فقد قامت الحكومة البريطانية على سبيل المثال بتحويل British Telecom من هيئة عامة إلى شركة محدودة. وقد ترتب على ذلك حرمانها من مزايا السلطة العامة التي كانت تتمتع بها وإلغاء الاحتكار الذي كان مقرراً لها وإخضاعها لقانون الشركات، مثلها في ذلك مثل كافة الشركات الخاصة. وقد حدث تطور مماثل في وضع Malaysia Telekom التي تحولت من إدارة حكومية إلى شركة خاضعة لقانون الشركات، وفي وضع Telex-Chile الذي تحول من مرفق عام إلى شركة تم بيعها للقطاع الخاص فيما بعد. ولا شك في أن تغيير الوضع القانوني يرتب انعكاسات هامة علي هيكل الإدارة وحقوق العاملين والنظام المحاسبي لهذه الوحدات ما يقرب أوضاعها من الأوضاع التي تحكمها إجمالاً الشركات الخاصة وييسر بالتالي تنفيذ عملية خصصتها.

وقد يتطلب نجاح سياسة الخصخصة إعادة النظر في النظام القانوني الذي يحكم علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية لرفع مستوي كفاءته وضمان تحقيقه حماية مناسبة للعاملين دون تكبير المنشآت بقيود روتينية تحد من متطلبات التطور المستمر الذي تفرضه أوضاع الأسواق على المنتجين.

وتثور مشاكل قانونية عديدة بصدد الأوضاع التي تحكم المنشآت العامة السابقة بعد إتمام عملية خصصتها: هل ينبغي معاملتها كالمشروعات الخاصة، أم يجب الإبقاء على بعض القيود التي تحد من حرية ملاكها الجدد ولو لفترة انتقالية؟ هل ينبغي أن تتمتع بمزايا قانونية وضريبية لتشجيع المستثمرين على الإقبال عليها والاستمرار في الاحتفاظ بها، أم تسري عليها القواعد ذاتها التي تسري على بقية المنشآت الخاصة؟

في الواقع تختلف آراء القانونيين والاقتصاديين بشأن الإجابة عن هذه الأسئلة، فالبعض يري ضرورة وضع القواعد وإنشاء الأجهزة التي تضمن عدم نشأة احتكارات خاصة مترتبة علي عملية الخصخصة، وضرورة احتفاظ الحكومة بحقوق متميزة تخولها حق الاعتراض علي بعض قرارات

الإدارة الجديدة لا سيما في حالة انتقال بعض الأصول إلي الأجانب (علي التفصيل الذي سيرد ذكره فيما بعد)، وضرورة التزام الملاك الجدد بالإبقاء علي الأوضاع الأساسية السائدة في الشركات المخصصة فترة انتقالية علي الأقل، كما يرون في المقابل وجوب منح إعفاءات ومزايا ضريبية للمشتريين المشاركين في عملية الخصخصة لتشجيع بيع المشروعات العامة وضمان استمرار الاستثمار فيها، ويفضلون تقديم الحكومة تعهدات للمشتريين بأنها لن تسعى قط لزيادة حجم الأسهم التي تمتلكها في المنشأة المخصصة عن قدر معين، وأنها لن تسعى للحصول علي الأغلبية مثلاً⁹. كما قد يكون علي الحكومة أيضاً - لضمان احتفاظ الأسهم بقيمتها في السوق المالية - أن تتعهد بعدم إقدامها علي بيع أسهم إضافية قبل مرور فترة معينة. ويؤكد هذا الاتجاه علي أن الخصخصة مسألة اقتصادية سياسية وليست مجرد مسألة اقتصادية.

غير أن الاتجاه الغالب يفضل عدم التمييز سلبيًا كان أم إيجابًا بين المنشآت الخاصة والمنشآت المخصصة حديثًا، وذلك حرصًا علي توفير المنافسة وتحقيق الكفاءة في الاقتصاد الوطني. إذ يجب أن يكفل للملاك الجدد الحق في تعديل نوع ومستوي الإنتاج وأثمان المنتجات، في ضوء ما يرونه مناسبًا لما تفرضه ظروف المنافسة. ويجب أن يكفل لهم الحق في إعادة هيكلة المنشأة بالطريقة التي يرونها ملائمة، بما في ذلك تغيير طبيعة المنشأة عن طريق التخلي علي سبيل المثال عن بعض خطوط الإنتاج. وفوق كل ذلك يجب أن يعطي الملاك حق بيع أو تصفية المنشأة في ضوء فرص الاستثمار البديلة، فلا معني لوضع قيود قانونية أو لائحية علي حق الملاك الجدد في إدارة المنشآت المخصصة أو التصرف فيها. الواقع أن ميل السياسيين لفرض مثل هذه القيود، وعلی الأخص حظر إعادة البيع أو التصفية أو فرض مستوي تحكمي لأسعار بيع المنتجات، قد يخلق مشكلات خطيرة، ويعوق بصورة مؤثرة قدرة المؤسسات الخاصة علي الأداء، ويثني عديد المستثمرين عن المشاركة في عملية الخصخصة، ويضفي جمودًا علي نظام اقتصادي يسعى إلي التحرر. ولا يوجد مبرر أيضًا لتمييز الملاك الجدد بنظام ضريبي خاص أو منحهم إعفاءات ضريبية استثنائية. إذا كان النظام الضريبي مجحفًا، فلا مناص من تغييره لمصلحة كافة المستثمرين دون تمييز بينهم. وسوف يقود مثل هذا التغيير دون شك إلى ازدهار الاستثمارات وتطور دور المنظمين

⁹ يحدث حيائًا العكس، فقد تعهدت الحكومة الكندية بعدم خفض ملكيتها لإحدى الشركات (CDC) عن نسبة 10 % من إجمالي الأصول. وقد اعتبر ذلك ضمانًا مهمًا لدائني الشركة والمستثمرين الآخرين فيها.

والحيلولة دون تحول المشروعات - خاصة الصغيرة منها والمتوسطة - إلى القطاع الاقتصادي الخفي وغير المنظم.

ولا جدال في أنه من الطبيعي أن تفرض الحكومة سلوكا معيناً على كافة المنتجين في نشاط اقتصادي معين، أو أن تمنحهم جميعاً بعض صور المزايا القانونية أو الضريبية، لكن من غير الملائم أن تستلزم هذا السلوك أو أن تمنح هذه المزايا من جانب أو لصالح منشأة منفردة أو بعض المنشآت دون الأخرى. جوهر نظام السوق هو أن يكفل لكل منتج - ولكل مستهلك أيضاً - الحق في اختيار المستويات أو النوعيات أو المخاطر التي يرغب في التعامل معها أو الحصول عليها في ظل مساواة تامة بين جميع المنتجين والمستهلكين الذين يجمعهم اتحاد في الأوضاع القانونية.

نخلص مما سبق إلى أنه لا يوجد انفصال حقيقي بين مصير سياسة الخصخصة وسياسة تخفيف القيود القانونية واللائحية المنظمة للنشاط الاقتصادي Deregulation، فوجود قيود مجحفة علي حق الملكية يقود عملاً إلى تقليل قيمة هذا الحق، ومن ثم يؤدي حتماً إلى تخفيض الثمن الذي يكون الناس على استعداد لدفعه من أجل شراء الأصول المطروحة في عملية الخصخصة¹⁰. ومنح مزايا صارخة لبعض المستثمرين يقضي على المساواة في المنافسة ويهدر الموارد العامة بدون مبرر أو ضرورة.

ثالثاً - الشروط الإدارية:

تغطي الشروط الإدارية للخصخصة أربعة جوانب هامة هي: المرحلة التحضيرية، تحديد الجهة المشرفة على التنفيذ، الإعلان عن البرنامج وتحديد أولوياته، وأخيراً دراسة وإعداد المشروعات التي يتضمنها برنامج الخصخصة.

1 - المرحلة التحضيرية للخصخصة:

تعتبر الخطوات الإدارية التي تتضمنها هذه المرحلة بالغة الأهمية لأنها تفتح الطريق لنجاح مجمل سياسة الخصخصة، وهي تتضمن على وجه الخصوص:

¹⁰ انظر في هذا الصدد:

WATERS (A.) [1987]: "Privatization: A Viable Option?" in: KENT (C.) (ed.): **Entrepreneurship and the Privatizing of Government**, New York, Greenwood Press, 1987, P. 58-59.

- دراسة التنظيم الحالي للمنشآت العامة وإمكانية تطويره بما يحقق تحسين أوضاع هذه المنشآت ورفع كفاءتها وإخضاعها كلما أمكن لقواعد السوق.
- تقدير كفاءة المسؤولين والعاملين بالمنشآت العامة والعمل على تطوير مستويات آدائهم وتطعيمهم بالخبرات المتميزة في مجال الإدارة الاقتصادية المتوفرة لدي الحكومة أو القطاع الخاص.
- تهيئة الرأي العام وتعبئته لصالح قضية الخصخصة، وذلك من خلال نشر الدراسات والمقالات في الأوساط المثقفة والشعبية على السواء، وباستخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة. والهدف من ذلك هو إيجاد بيئة مؤثرة متعاطفة مع سياسة الخصخصة. ويتعين الاهتمام على وجه الخصوص بالجماعات الآتية: المسؤولين الحكوميين، المسؤولين والعاملين بالقطاع العام، رجال الأعمال، رجال الفكر.
- وضع استراتيجية واضحة لبرنامج الخصخصة الذي تستهدفه الحكومة وتحديد الوسائل التي سوف تتبع لتحديد هذه الاستراتيجية.
- تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن النظام الاقتصادي الحالي وإمكانيات تطويره المستقبلي، وعن القطاع العام ومنشآته المختلفة والمشاكل التي تعترض نجاحه، وفرص نجاح سياسة الخصخصة والمعوقات التي قد تعترضها، والقوي المؤيدة والمعارضة لها، والمصالح الوطنية والاجتماعية التي يمكن أن تضار من جراء عملية الخصخصة، وتأثير الخصخصة علي مستويات الأثمان والأجور والاستثمارات والخدمات التي تقدم للمستهلكين، وإمكانيات القطاع الخاص المحلي التي تؤهله للتجاوب مع عملية الخصخصة، وموقف الاستثمارات الأجنبية المحتمل إزاء هذه العملية.
- وأخيراً يتعين تحديد مدي برنامج الخصخصة وذلك عن طريق الإجابة على الأسئلة الآتية:
 - * هل يشمل برنامج الخصخصة كافة المنشآت المملوكة للدولة أم بعضها فقط؟
 - * هل يتطرق برنامج الخصخصة إلى كافة الأنشطة الاقتصادية أم إلي البعض منها فقط؟
 - * ما هي معايير اختيار المشروعات المرشحة للخصخصة؟ وكيف يتم ترتيب أولويات الخصخصة؟
 - * هل يتم بيع المشروعات كلياً للقطاع الخاص أم يتم التنازل عن جزء من أصولها وتحفظ الدولة بملكية الجزء المتبقي؟ وما هي النسبة التي تبقى عليها الدولة كملكية عامة؟ وهل توضع في هذا الصدد قواعد عامة أم يفضل ترك المجال رحبا للتمييز بين أوضاع المنشآت المختلفة؟

2- تحديد الجهة المشرفة على تنفيذ عملية الخصخصة:

لنجاح عملية الخصخصة يتعين أن يتولى تنفيذها جهاز مستقل بعيد عن التأثير والخضوع للبيروقراطية الحكومية والدوائر المهيمنة على شئون القطاع العام في مرحلة ما قبل الإصلاح الاقتصادي. ويفضل أن يكون اختيار العاملين بهذا الجهاز لكفاءتهم وخبرتهم، وليس بناء على اعتبارات الولاء أو المجاملة أو أي معيار آخر غير موضوعي. وأن يضم هذا الجهاز متخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والقانونية والمحاسبية، وعلى دراية بتجارب الخصخصة في البلاد الأخرى.

وفي مجال التطبيق العملي اختلف شكل الجهاز أو الجهة المشرفة على عملية الخصخصة باختلاف الدول¹¹، ففي بعض الدول تم إنشاء وزارة تتولى أمور الخصخصة كما هو الحال في كندا التي أنشأت Office of Privatization and Regulatory Affaires، وفي فرنسا في عهد حكومة جاك شيراك إذ تم في البداية تعيين وزير مفوض لشئون الخصخصة *Ministre Délégué à la Privatisation* وبعدها تم نقل الاختصاص إلى وزارة الاقتصاد والمالية والخصخصة *Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation*. وفي توجو تم إنشاء وزارة لمشروعات الدولة *Ministère des Entreprises d'Etat*.

وقد اتجهت مجموعة أخرى من الدول لأن تعهد بأمور الخصخصة إلى لجنة دائمة لهذا الغرض. وعادةً ما تضم هذه اللجنة ممثلين عن الحكومة والمنشآت العامة وبعض الشخصيات من خارج الحكومة. أنشأت البرازيل في عام 1985 المجلس الوزاري للخصخصة *Interministerial Privatization Council* ليتولى الإشراف على عمليات الخصخصة، تعاونه في ذلك أمانة فنية وإدارية. وفي السنغال تتولى "اللجنة الخاصة لمتابعة تضيق نطاق تدخل الدول" *Commission Spéciale de Suivi du Désengagement de l'Etat* سلطة اقتراح إجراءات الخصخصة على الحكومة وتقديم خدماتها الاستشارية في هذا الإطار. وفي سيريلانكا تم إنشاء "اللجنة الرئاسية للخصخصة" *Presidential Privatization Commission* تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وتضم بين أعضائها رؤساء أكفأ ثلاثة مشروعات خاصة في البلاد. وفي الفلبين تتولى لجنة

¹¹ انظر مزيداً من التفاصيل في:

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Techniques of Privatization of State- Owned Enterprises, Washington, World Bank, P. 80-86.

الخصخصة The Committee on Privatization برئاسة وزير المالية اقتراح ومتابعة سياسة الخصخصة.

وتتجه مجموعة أخرى من الدول لجعل الاختصاص بعملية الخصخصة قطاعيا يختلف بحسب نشاط المنشآت المرشحة للخصخصة، ففي بريطانيا عهد بالمسئولية الرئيسية في عملية خصخصة شركات الطيران والسكك الحديدية لوزارة النقل، وبالمسئولية الرئيسية في عملية خصخصة الاتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة التجارة والصناعة. وكان للخزانة العامة دور رئيسي في التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية بهذا الشأن. وقد اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتجاها مماثلا.

وهناك نماذج أخرى عديدة بخلاف النماذج السابقة، فقد اتجهت إيطاليا لأن تعهد للشركة العامة القابضة IRI بمسئولية إدارة عملية خصخصة الشركات التابعة لها عن طريق لجنة خاصة بذلك IRI's Divestiture Committee، كما أنشئت جامايكا سكرتارية خاصة داخل بنك الاستثمار الوطني لجامايكا (NIBJ) تتولى هذه المهمة. وفي مصر يتولى مكتب تابع لرئيس الوزراء بصفته وزيراً للقطاع العام الإعداد لعمليات الخصخصة، ثم في مرحلة لاحقة تم تعيين وزير دولة مسئول عن تطبيق برنامج الخصخصة.

وجدير بالتنويه أن كثيراً من الحكومات تتجه لتكوين مجموعات استشارية تبدي النصح للجهة الحكومية المختصة بالإشراف على عملية الخصخصة. وتتشكل المجموعة الاستشارية عادة من خبراء متميزين ورجال أعمال ناجحين واقتصاديين مهتمين بمسألة الخصخصة، وربما أيضا تضم بعض الاستشاريين والخبراء الماليين الأجانب. وتساهم المجموعة الاستشارية في تحديد أهداف سياسة الخصخصة، وتعيين خطواتها وأولوياتها، وتقديم النصائح بخصوص تطوير الأسواق المالية وأساليب وعمليات البيع، ووضع الشروط وتهيئة الظروف التي تضمن استمرار المشروعات وزيادة كفاءتها بعد نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

وفي التطبيق العملي لجأت دول كثيرة إلى الاستعانة بالخدمات الاستشارية لشركات وبنوك خاصة وعامة وطنية أو أجنبية. في البرازيل يلزم قانون الخصخصة الصادر في نوفمبر 1985 وزير الدولة

المختص بأن يستعين بشركة استشارية من القطاع الخاص. وقد لجأت كل من بريطانيا وفرنسا للاستعانة ببنوك الاستثمار كجهات استشارية لعملية الخصخصة. وفي ماليزيا لجأت الحكومة في خصصتها لشركات الهاتف والطيران إلى الاستعانة ببنك استثمار محلي وبنك استثمار إنجليزي لإبداء الاستشارات الفنية اللازمة لإتمام الخصخصة. وفي نيجيريا تم الاستعانة ببنوك تجارية محلية لنقل ملكية ثلاثة فنادق مملوكة للحكومة الفيدرالية إلى القطاع الخاص. وبصدد إعداد خطتها العامة للخصخصة التي شملت نحو أربعين منشأة، استخدمت الحكومة التركية وحدة من بنك تجاري كبير¹².

3- الإعلان عن برنامج الخصخصة وترتيب أولويات هذا البرنامج:

يأخذ الإعلان عن تنفيذ سياسة لخصخصة إحدى صورتين: إعلان شامل مسبق عن برنامج متكامل للخصخصة يشمل منشآت عديدة، أو إعلان متتابع عن كل عملية من عمليات لخصخصة كل على حدة. وقد اتجهت معظم الدول للأخذ بالصورة الأولى ومنها كندا، بريطانيا، فرنسا، نيجيريا، سنغافورة، ماليزيا، تركيا والبرازيل. على حين اتبعت إسبانيا الأسلوب الثاني.

وفي كافة الأحوال يتعين أن تكشف الحكومة صراحة وعلناً عن نيتها في الأخذ بسياسة الخصخصة وعن برنامج الخصخصة الذي تقترحه وأن تدعو كافة القوي السياسية والاقتصادية في المجتمع لمناقشة هذه السياسة وذلك البرنامج مناقشة بناءة. وسوف تحول تلك العلنية دون إجراء عمليات بيع مشبوهة أو تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، كما سوف تثير اهتمام أفراد الشعب بالأوضاع الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المنشآت المقترحة نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

وفي مرحلة تالية يتعين على الحكومة أن تطرح تفصيلياً على الرأي العام برنامج الخصخصة، بخاصة إذا ما رُوي اتباع أسلوب عرض البيع العام الموجه للجمهور. لذلك أصدرت حكومة ماليزيا عند بدء عملية خصصتها للمشروعات العامة كتيباً يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج الخصخصة. ووزعت حكومة الفلبين نشرة بيع (كاتلوجاً) تحتوي على المشروعات والأصول العامة المزمع خصصتها. وقامت الحكومتان البريطانية والفرنسية بحملات إعلامية ودعائية للتعريف ببرنامجهما للخصخصة.

¹² انظر مزيداً من التفاصيل في المرجع السابق، ص 87-90.

ويلعب اختيار الوقت المناسب لطرح برنامج الخصخصة والبدء فيه وتخطيط مراحلها دوراً جوهرياً في نجاحه أو فشله. ولا جدال في أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع، كما يجب مراعاة ظروف السوق المالية ومقدرتها الاستيعابية. ولهذا اتجهت معظم الدول في بداية تنفيذ برنامجها للخصخصة إلى الأخذ بالتدرج في طرح المشروعات والأصول العامة للبيع. في هذا الصدد خطت الحكومة اليابانية لبيع جزء من الأصول التي ظلت تحتفظ بها في شركة التلغراف والهاتف اليابانية NTT على مدى خمس سنوات كاملة. وأكملت شركة الاتصالات البريطانية British Telecom المرحلة الأولى من برنامج خصصتها مع احتفاظ الحكومة بحوالي 50 % من قيمة أصولها.

كذلك فإن اختيار المنشأة أو المنشآت العامة التي يبدأ بها برنامج الخصخصة يلعب دوراً كبيراً في تحديد مستقبل هذا البرنامج. ويفضل الخبراء البدء دائماً بالمشروعات العامة التي تحقق أرباحاً وتتمتع بمركز اقتصادي قوي، فذلك كفيل بتوليد ثقة السوق في سياسة الخصخصة، وإظهار التزام الحكومة بالأخذ بها والاستمرار فيها، كما أن بيع تلك المشروعات يتم بسهولة أكبر، ويجذب عدداً أكبر من المستثمرين¹³. ولهذا نجد أن الحكومة الفرنسية قد طرحت للبيع، في بداية تنفيذ برنامج الخصخصة شركة سان جوبان Saint Gobain التي تتمتع بمركز مالي وإدارة جيدة، كما طرحت 51 % من أسهم أنجح الشركات البترولية ألف أكيتين Elf-Aquitaine. كذلك بدأت الحكومة الأرجنتينية برنامجها للخصخصة بطرح شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة Austral للبيع. وقد اقترح بعض خبراء البنك الدولي على مصر البدء بخصخصة الفنادق لأنها قادرة على جذب رؤوس الأموال في حين أن اهتمام الجمهور بقضية خصصتها قليل¹⁴. وهو ما أخذت به الحكومة المصرية بالفعل.

وعلى أي حال، فإن برنامج الخصخصة يجب أن ينطوي على ديناميكية تستهدف الإبقاء على اهتمام المستثمرين، وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من العروض تتضمن أنواعاً مختلفة من

¹³ انظر على سبيل المثال: سافس (ي. س.) (1989) التخاصية المفتاح لحكومة أفضل، ترجمة سارة أبو الرب عمان، مركز الكتب الأردني، ص 254-257.

¹⁴ انظر:

المنشآت، بعضها يطرح للبيع كليًا والبعض الآخر للبيع الجزئي. ويتم بيع بعضها عن طريق العرض العام، والبعض الآخر يباع مباشرة لمستثمرين تتوافر فيهم شروط ومواصفات معينة. ويتعين دائمًا إعادة النظر - في ضوء تطور أوضاع السوق - في هيكل وسرعة هذا البرنامج.

4- دراسة وإعداد المشروعات التي يتضمنها برنامج الخصخصة:

الخطوة العملية الأولى في تنفيذ سياسة الخصخصة هي دراسة المنشآت التي ترمع الحكومة نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص. ويتعين أن تشمل الدراسة التفصيلية للمنشأة المعدة للخصخصة عناصر أساسية أهمها: تحديد الدور الاقتصادي لها، أهدافها، هيكلها التنظيمي، موقفها المالي، طبيعة العاملين بها، نوعية المستفيدين من خدماتها، مستوى إنتاجها الحالي وتوقعات توسعه في المستقبل، وتقدير مستوى أدائها الاقتصادي وكفاءتها المالية في السنوات السابقة. كذلك ينبغي التعرض للالتزامات الحالية للمنشأة تجاه شركاء الدولة من القطاع الخاص إن وجدوا، وتجاه الدائنين والمتعاقدين والموردين والعملاء. ويعد التعرف على هذه الالتزامات خطوة مهمة لبيع المنشأة أو إعادة هيكلتها.

ويعقب هذه الدراسة في الغالب عمل تقدير أولي لقيمة أصول المنشأة وتحديد أنسب أسلوب يمكن اتباعه في خصخصتها. الواقع أن تقدير قيمة أصول أية منشأة مسألة حساسة وصعبة حتى مع وجود سوق مالية نشطة وكبيرة. في هذا الصدد تؤكد مذكرة للخزانة البريطانية أن "تحديد ثمن السهم يكون عادة مسألة تقديرية صعبة سواء بالنسبة لبيع شركة مملوكة للدولة أو شركة مملوكة للقطاع الخاص، وعلى الأخص عندما لا تكون أسهم الشركة محلًا للتعامل من قبل، أو عندما لا توجد شركات قابلة للمقارنة معها مباشرة؛ فلا شك في أنه من المستحيل على أي بائع أن يتنبأ بدقة بمسار حركة السوق المالية بين وقت تحديد سعر السهم ووقت بدء الطلب عليه¹⁵. وتزداد عملية التقدير صعوبةً وتعقيدًا عندما يسود معدل مرتفع للتضخم - كما كان الحال على وجه الخصوص في دول أمريكا اللاتينية¹⁶ - وعندما تتسم السوق المالية بالضعف الشديد¹⁷.

¹⁵ مشار إليه في:

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 110-111.

¹⁶ انظر:

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.) [1988]: "Privatisation in Developing Countries: A Survey of the Issues", in COOK & KIPKATRICK: **Privatisation in Less Developed Countries**, New Harvester Wheatsheaf, P. 115.

وقد ظهرت هذه الصعوبة على وجه خاص في فرنسا، إذ واجهت الحكومة نقدًا حادًا عند بيعها لشركة ألف أكييتين، لأن السعر الابتدائي للسهم الذي حدد بـ 305 فرنكات قد ارتفع بعد قليل إلى 339 فرنكًا. ومع ذلك، فإن مجلس الدولة الفرنسي Le Conseil d'Etat أفتي بأن الثمن كما حدد ابتداءً قد راعي المصالح المالية للدولة. غير أنه في كثير من التجارب ثارت الشكوك حول دقة تحديد ثمن أصول المنشأة المعروضة للبيع، بخاصة عندما ظهر تكالب كبير من المستثمرين على شراء الأسهم أو عندما قام المستثمرون الذين انتقلت إليهم ملكية هذه المنشأة ببيعها في غضون زمن قليل محققين بذلك مكاسب هائلة. وإذا كان تحديد قيمة منخفضة لأصول المنشأة العامة يثير النقد لما يسببه من ضرر بالمصلحة العامة، فإن تحديد سعر مرتفع لهذه الأصول قد يؤدي في المقابل إلى فشل عملية الخصخصة لأنها قد لا تواجه حينئذ إقبالاً من المستثمرين.

وهكذا يتبين مدي الصعوبة التي تحيط بعملية تقدير قيمة أصول المنشآت المعروضة للبيع وتحديد الثمن الأمثل للسهم. غير أن هناك بعض العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند القيام بهذه العملية ومنها: الرجوع للمكاسب التي حققتها هذه المنشأة حديثاً أو يحتمل أن تحققها في المستقبل، القيمة المضافة لأصولها، العلاقات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق الملكية التي لم تستغل بها، القيمة السوقية للأراضي التي تقع عليها المنشأة، والاسم التجاري للمنشأة. وقد يكون من الأوفق أحياناً لزيادة قيمة أصول المنشأة النظر في تفتيتها إلى منشآت وأنشطة أصغر حجماً. وفي هذا الصدد يلاحظ أحد الكتاب أنه "في بعض الأحيان تساوي الأجزاء أكثر مما يساويه الكل بكثير، فشركة الملاحه مثلاً قد لا تساوي إلا القليل جداً، في حين أن محطاتها النهائية قد تساوي الكثير"¹⁸.

ولضمان دقة تقدير أصول المنشآت العامة المعروضة للبيع وضعت بعض الدول إجراءات معينة يتعين اتباعها في هذا الصدد. في فرنسا تقوم بهذا التقدير لجنة الخصخصة المشكلة من أشخاص مستقلين، ويتم نشر هذا التقدير علنياً. ويجب ألا يقل التحديد النهائي للثمن الذي يقرره وزير

¹⁷ انظر:

JONES (L.), TANDON (P.) & VOGELSANG (I.) [1990]: **Selling Public Enterprises, A Cost-Benefit Methodology**, Cambridge, The MIT Press, P. 6.

¹⁸ انظر: بيدرو كوزنيسكي (1990): "تسويق مشروعات مملوكة للدولة في الدول النامية" في ستيف هانكي (محرر): **تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية**، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، ص 113.

الاقتصاد والمالية والخصخصة عن تقدير اللجنة المشار إليها. وقد اتبعت ترتيبات متشابهة في تونس والسنغال والفلبين¹⁹.

هناك في الواقع عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر في عملية تحديد ثمن الأصول والأسهم. ومن بين هذه العوامل نشير إلى رد الفعل المحتمل من جانب السوق إزاء عمليات الخصخصة المطروحة والذي يتحدد أساسًا بمدى اهتمام المستثمرين، ومدى وفرة الموارد المالية، والبيئة العامة للأعمال والاستثمار، ومستويات الأرباح السائدة في الدولة.

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى أنه على كل دولة أن تطور أسلوبًا واقعيًا ومناسبًا لظروفها، يكفل تقدير أصول منشآتها العامة تقديرًا حقيقيًا. ويتعين أن يكون هذا الأسلوب مرئيًا ليستطيع التكيف مع التغيير في الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بعملية الخصخصة. ولا جدال في أن اختيار الأسلوب الفني للخصخصة يؤثر إلى حد كبير على قيمة وثمان المنشآت المعروضة للبيع، وهو ما سوف نتناوله تفصيلًا في المطلب التالي.

رابعًا - الشروط الاقتصادية:

الخصخصة - كما أشار تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 1991 - ليست غاية في حد ذاتها، لكنها أساسًا وسيلة لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية. ولذا فإنه من غير المتخيل أن نقود سياسات الخصخصة وحدها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المجتمع. بل إن نجاح سياسة الخصخصة ذاتها يتوقف إلى حد كبير على تبني مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية. وكما أظهرت تجارب الدول المختلفة لا بد من أن يسبق الخصخصة - أو يصاحبها على الأقل - تطبيق مجموعة من إجراءات التحرر الاقتصادي تؤكد إرادة الدولة في الاحتفاظ برابطة قوية بين عمليات الخصخصة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية في البلاد.

¹⁹ انظر:

ولن يكون في مقدورنا هنا استعراض كافة السياسات الكلية التي يلزم تبنيها لإنجاح سياسة الخصخصة، لكننا سوف نكتفي فقط بإشارات سريعة لبعض تلك السياسات بالنظر لدورها في خلق البيئة الاقتصادية المواتمة لأهداف الخصخصة.

- يتعين أولاً إعادة النظر في سياسات الأثمان، بحيث يتم القضاء تدريجياً على التشوهات التي تحول دون اعتبار الأسعار السائدة مؤشرات حقيقية للنفقات ولطلب المستهلكين. الواقع أن سيادة الأسعار غير الحقيقية لا يمكن المسؤولين عن المشروعات من اتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بالاستثمار والإنتاج، كما أنه يحول دون التعرف بدقة عن ربحية المشروعات ومن ثم تقدير قيمتها الحقيقية.

- ويلزم ثانياً أن تسعى الحكومات لتحسين مستوى ربحية المنشآت العامة وذلك عن طريق تحرير هذه المنشآت من القيود التي تكبلها، وأن تقدم لها الدعم المالي المشروط بتحقيق نتائج اقتصادية أفضل، وأن تزودها بقيادات أكثر كفاءة، وأن تصفي في حالة الضرورة الوحدات التي يثبت استحالة تطويرها والقضاء على نزيف خسائرها في مدي معقول. ولا جدال في أن الربحية عنصر مؤثر في قابلية المنشأة العامة للبيع، وفي تحديد القيمة التي تقدر بها عندئذ. وهناك الكثير من المشروعات الخاسرة في دول العالم تم إعادة هيكلتها في المرحلة التحضيرية وبيعت بعد ذلك إلى القطاع الخاص بأسعار مناسبة. ومثال ذلك الخطوط الجوية البريطانية، والشركة العامة للإنشاءات الهاتفية في فرنسا، وبعض شركات النسيج في سريلانكا.

- ويجب ثالثاً تطوير السياسة المالية للمساهمة في إنشاء البيئة الاقتصادية المشجعة للاستثمار والنمو، فلا بد من أن نتأكد من اعتدال الأسعار الضريبية، خاصة تلك التي تمس الأنشطة الصناعية والزراعية. ولا بد من توحيد المعاملة الضريبية والقضاء على الامتيازات والإعفاءات التي تستفيد منها مجموعة من المنشآت دون سائرها. ولا بد من العمل على تحقيق عدالة ضريبية حقيقية تتسجم مع العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع. وكما يعلمنا التاريخ لن نستطيع أية دولة أن تمضي قدماً في نموها الاقتصادي دون استقرار اجتماعي وقضاء تدريجي على التفاوت الصارخ في الدخل وعلى الفقر والمظالم الاجتماعية. ويتطلب تطوير السياسة المالية أخيراً إعادة النظر في مستوى وطبيعة الدور الذي تؤديه الدولة في المجتمع، لأن التوسع في

عجز الميزانية والاقتراض العام يزام عمليات الخصخصة في جذب المدخرات ورؤوس الأموال، ولأن عجز الميزانية يؤدي أيضًا إلى توليد ضغوط تضخمية متزايدة قد تطيح بمستقبل عملية الإصلاح ذاتها.

- وتفرض مشكلة التضخم علي الدولة أن تهتم رابعا بالسياسة النقدية، سواء على مستوى البنك المركزي أو البنوك التجارية والمتخصصة. ويرتبط بذلك إدخال إصلاحات هامة في مجالات أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتوفير النقد الأجنبي، وإصلاح الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ومتابعة مستوى الطلب المحلي للتغلب أولاً بأول على الاتجاهات الانكماشية التي قد تعتري الاقتصاد الوطني؛ فليس من المحتمل أن يقدم المستثمرون والجمهور بحماس على شراء أصول المنشآت العامة في مناخ اقتصادي يسوده التضخم أو الكساد، أو في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية، كعجز مزمّن في الميزانية أو في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات أو تدهور متوال في سعر الصرف للعملة الوطنية.

- وأخيرا فإن رفع القيود المفروضة على المنافسة يعتبر شرطاً جوهرياً لنجاح سياسة الخصخصة في تحقيق أهدافها المتمثلة على وجه الخصوص في تحسين مستوى كفاءة الاقتصاد الوطني. فبقاء القيود والامتيازات التي تحد من قيام المنافسة التامة سوف يقلل كثيراً من أهمية سياسة الخصخصة ويحولها إلى مجرد سياسة تستهدف تغيير شكل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص دون تطوير كفاءة الاقتصاد ورفع معدل نموه. ولذا نجد أشد الاقتصاديين دعوة إلى الخصخصة يعتبرون سياسة التحرر الاقتصادي أكثر أولوية وأهمية للاقتصاد الوطني من سياسة الخصخصة ذاتها²⁰.

²⁰ انظر على سبيل المثال:

ريشارد هيمنج وعلي منصور (1988): "هل التحويل الي القطاع الخاص هو الإجابة؟"، مجلة التمويل والتنمية، المجلد ٢٥، سبتمبر ١٩٨٨، ص ٣١-٢٢.

جون نيليس وسونيتا كوكيرو: "التخصيصية والمؤسسات العامة" في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 81-107.

JONES (L.), TANDON (P.) & VOGELSSANG (I.) [1990]: Op. Cite., P. 70-75.

ومن ما سلف يتبين أن نجاح سياسة الخصخصة في تحسين مستوى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الوطنية يتطلب قيام الحكومة باتخاذ مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات الإصلاحية - العارضة والهيكلية- تستهدف تحقيق التوازن والنمو الاقتصاديين.

خامسًا - الشروط المالية:

يشكل ضعف الأسواق المالية ظاهرة عامة في بلاد العالم الثالث. وهي ظاهرة تنطوي علي عتبة رئيسية تواجه سياسة الخصخصة، فلا شك في أنه من الصعوبة بمكان نقل ملكية المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بدون سوق مالية تتسم بالكفاءة. غير أن واقع الحال في غالبية بلاد العالم الثالث هو أن الأسواق المالية ناشئة ومكبلة بقيود إدارية كثيرة، والموارد المالية والمدخرات الموجهة للاستثمار محدودة. ويفضل غالبية المدخرين أفرادًا ومؤسسات الاستثمار في قطاعات أقل قيودًا وأكثر ربحية مقارنة بالبورصة إن وجدت. ويفسر عجز الأسواق المالية في دول العالم الثالث الأهمية الكبرى للمشروعات العائلية، واعتماد القطاع الخاص الكلي تقريبًا على التمويل المصرفي، وتوقف مصير المنشآت على الدعم المالي الذي تقدمه ميزانية الدولة.

وفي ظل غياب أو ضعف السوق المالية تتجه الحكومة غالبًا في تطبيقها لسياسة الخصخصة إلى التخلي عن أسلوب البيع العام للجمهور، وتفضل أسلوب البيع الخاص الموجه لمجموعات معينة من المستثمرين المحليين أو الأجانب، أو تقوم بمنح الأسهم مجانًا أو بأثمان مخفضة للعاملين أو المواطنين. ويؤدي ضعف السوق المالية وتفضيل الصفقات الخاصة إلى مخاطر قد تؤثر على مستقبل سياسة الخصخصة وقبول المواطنين لها. الواقع أن المفاوضات التي تتم مع عدد محدود من المستثمرين الراغبين في شراء المنشآت العامة المعروضة للبيع قد لا تحقق على الأرجح مصلحة الدولة في تقدير القيمة الحقيقية لهذه المنشآت، لصعوبة إشعال المنافسة بينهم بسبب قلة عددهم وعدم كفاية رؤوس أموالهم. كذلك يخشى أن يؤدي أسلوب البيع عن طريق الصفقات الخاصة إلى تركيز الثروة والدخل في أيادي مجموعة محدودة متميزة من الوطنيين أو الأجانب.

ويرجع ضعف الأسواق المالية في بلاد العالم الثالث إلي أسباب متعددة بينها: عدم وجود تعبئة فاعلة للمدخرات المحلية، غياب الثقة في مستقبل الاقتصاد، وتدهور البيئة الاقتصادية السائدة، تعقيد التنظيم المؤسسي والإداري للسوق المالية، وجود سياسة ضريبية غير متوازنة، اتجاه رؤوس الأموال المحلية للهروب إلى الخارج، فرض سياسة نقدية غير ملائمة، بخاصة فيما يتعلق بأسعار

الفائدة، انفراد الدولة مددًا طويلة بملكية معظم المنشآت الصناعية والتجارية الهامة، ومساهمتها بأكبر نصيب في الاستثمار القومي.

ويتطلب إصلاح أوضاع السوق المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها: وضع سياسات ملائمة لتعبئة المدخرات المحلية وجذبها نحو الاستثمار، تخفيف القيود والإجراءات المفروضة علي إصدار وتداول الصكوك في البورصة وتخفيض النفقات المترتبة علي ذلك، تأهيل عدد مناسب من خبراء وموظفي البورصة ووكلاء الاستثمار، إصدار قواعد قانونية واتخاذ إجراءات إدارية تكفل حماية المستثمرين في الأسواق المالية، إعادة النظر في النظام الضريبي المطبق علي دخول القيم المنقولة والأرباح الصناعية والتجارية، تطوير قانون الشركات ليتضمن معايير موضوعية تحدد بدقة الأساليب والنظم المحاسبية التي تلتزم باتباعها مختلف الشركات لحماية حقوق الأقلية علي وجه الخصوص، وأخيرًا اتباع سياسات اقتصادية نقدية ومالية متوازنة.

ويشكك عدد من الاقتصاديين في أن الخصخصة تتطلب دائمًا وجود أسواق رأسمالية مزدهرة وديناميكية، فيؤكد البعض أن وجود مثل هذه الأسواق يجعل الخصخصة أسهل من الناحيتين الإدارية والسياسية، إلا أنها ليست شرطًا ضروريًا. يستندون في ذلك إلى تجربة شيلي التي نفذت حكومتها سياسة خصخصة واسعة رغم انهيار أسواقها المالية²¹. ويرى البعض الآخر أن هناك من الأسباب ما يخفف من أثر ضعف السوق المالية على سياسة الخصخصة، ومثال ذلك أن تنفيذ عمليات الخصخصة يتم بشكل تدريجي يتناسب مع القدرة الاستيعابية المحلية، وأن الخصخصة في ذاتها تساعد تدريجياً على تطوير سوق المال، وأن المنطقة العربية تتميز عن غيرها بوجود فائض كبير في المدخرات بالقياس لفرص الاستثمار المتاحة، ما يجعل الخصخصة عامل جذب لرؤوس الأموال المتجهة نحو الخارج²².

²¹ انظر:

- الآن والترز: التحرر الاقتصادي والتخصيصية - نظرة عامة في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 56.

²² انظر:

د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 35-36.

ورغم تسليم شارل فيولستيك بأن مستوى نمو الأسواق المالية في دولة ما يحدد الأسلوب الفني للخصخصة الذي يمكن اتباعه، فالبيع بأسلوب العرض العام Public Offering يواجه صعوبات جدية في حالة غياب سوق منظمة لرأس المال، إلا أنه يذكر بعض الأمثلة التي نجحت فيها العديد من الدول في اتخاذ إجراءات تعوض ضعف الأسواق المالية. على سبيل المثال اعتمدت تركيا وجامايكا وكينيا على إطلاق حملات دعائية وإعلامية ضخمة لدى الجمهور لتشجيعه على شراء الأسهم في الشركات العامة المطروحة للبيع. وقد نجحت تلك الحملات لدرجة أن عروض الشراء بلغت 2.7 مرة حجم الأسهم المطروحة للبيع في جاميكا و7 مرات حجم الأسهم المطروحة في كينيا²³. وتؤكد الأمثلة السابقة أنه يمكن التغلب مرحلياً على الصعوبات التي يفرضها ضعف السوق المالية باستخدام بعض الأساليب المبتكرة لتشجيع المدخرين والمستثمرين على المشاركة في عملية الخصخصة، وإن كان تطوير السوق المالية يظل ضرورة ملحة في المدى الأطول.

ونود أن نشير في النهاية إلى جانب آخر من الاعتبارات المالية التي يتعين أن تؤخذ في الاعتبار عند تطبيق سياسة الخصخصة يمس الالتزامات والمزايا المترتبة بسبب هذه السياسة على الخزنة العامة. الواقع أنه يتعين دراسة التغير الذي يصيب دخل وثروة الدولة بسبب الخصخصة، فالأصول المالية الثابتة للدولة سوف تتناقص بعد بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص. وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت عوائد المبيعات ستساوي قيمة أصول تلك المنشآت؟ وما هو البديل الأمثل لاستغلال هذه الأموال السائلة بما يحقق مصلحة المجتمع والمواطنين ويحافظ على الثروة القومية؟ ويتعين كذلك تحديد طبيعة العلاقة المالية بين ميزانية الدولة والمنشأة قبل وبعد الخصخصة: هل سوف يزيد أم سوف ينقص صافي تيار التدفقات الإيجابية (أو السلبية) بين الميزانية والمنشأة بعد الخصخصة؟

من المعلوم أن تيار تدفق المدفوعات من منشأة القطاع العام إلى ميزانية الدولة يتضمن نصيب الأخيرة في أرباح المنشأة والضرائب التي تحصل عليها، بينما يتضمن التيار العكسي من ميزانية الدولة إلى المنشأة الإعانات والقروض التي تقدمها الدولة إلى المنشأة. يضاف إلى ما سبق أن عملية الخصخصة تستلزم نفقات هامة من جانب الحكومة، خاصة إذا تعهدت بتقديم إعانات اجتماعية تستهدف تخفيف أثر الخصخصة على العاملين المسرحين أو على مستهلكي أنواع معينة

²³ انظر:

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 141-144.

من السلع والخدمات، أو تحملت جانباً من الديون والالتزامات التي كانت واقعة على المنشآت العامة قبل خصصتها أو تنازلت عن المتأخرات الضريبية لدي تلك المنشآت. وهناك أيضا النفقات الإدارية لعملية الخصخصة مثل مرتبات ومكافآت المشاركين في هذه العملية، ونفقات الدعاية والإعلان، ونفقات السمسة التي تدفع للبنوك أو الوسطاء، ونفقات المكاتب الاستشارية التي تستعين بها الحكومة في إتمام هذه العملية.

وهكذا يجب أن تتوقع الحكومات أن برنامج الخصخصة الذي يستهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة قد يحملها أعباء هامة في المدى القصير والمتوسط.

سادساً - الشروط الاجتماعية:

من أعقد المشاكل التي تواجه سياسة الخصخصة ما قد يترتب عليها خاصة في المدى القصير من بطالة وإغلاق بعض المصانع، فالخصخصة تعني في أحيان كثيرة تخفيض حاد في القوي العاملة في المنشآت العامة كشرط مسبق لنقل الملكية أو الإدارة إلى القطاع الخاص. ومن هنا فإن الخوف من تقادم البطالة يشكل حاجزاً سياسياً يدفع الكثير من الحكومات للتردد في وضع سياسة الخصخصة موضع التنفيذ. الواقع أن هناك معارضة عمالية تواجه أي مساس بوظائف العاملين أو امتيازاتهم أو الضمانات التي تكفلها لهم القوانين المنظمة لعلاقات العمل في المنشآت العامة. وبطبيعة الحال، فإن أهمية هذه المعارضة تختلف من بلد لآخر بحسب قوة التنظيمات العمالية ومدى تأثيرها السياسي في المجتمع.

ومن واجب الحكومة وضع برامج لتعريف الرأي العام بعملية الخصخصة والآثار المترتبة عليها بالنسبة لوظائف العاملين في منشآت القطاع العام، كما يتعين عليها التفاوض مع العمال المضارين أو ممثليهم النقابيين لتعويضهم عن وظائفهم أو امتيازاتهم السابقة، وذلك بهدف تخفيف المقاومة المتوقعة من جانب النقابات العمالية ضد سياسة الخصخصة. ويستوجب ذلك أن تضع الحكومة برنامجاً مسبقاً لتمويل النفقات المترتبة على تقديم مكافآت إنهاء الخدمة للعمال المسرحين والتعويضات التي يتعين أن تمنح لهم.

الواقع أن مشكلة العمالة في المنشآت المعدة للخصخصة ترتبط إلى حد بعيد بأسلوب البيع الذي تأخذ به الحكومة، فالإتجاه للبيع عن طريق طرح الأسهم على الجمهور لا يؤدي بالضرورة لتغيير أوضاع العمالة، إذ تنقل ملكية المنشأة بأوضاعها السابقة. أما بيع أصول المنشآت في صفقات محددة لمستثمرين من القطاع الخاص، فإنه يؤدي عادة إلى تغيير كبير في هيكل العمالة، وربما يقود إلى تصفية كاملة للمنشأة في بعض الحالات. على سبيل المثال أدت خصخصة الخطوط الحديدية الوطنية اليابانية إلى تخفيض العمالة بمقدار الثلث والاستغناء عن 92 ألف عامل، كما ترتب على خصخصة شركة سيارات Seat في إسبانيا تخفيضات جوهريّة في أعداد العاملين. غير أن هناك في المقابل حالات لم تؤد فيها الخصخصة إلى تغيير أوضاع العمال، مثال ذلك ما حدث بعد خصخصة شركة Havilland Aircraft في كندا وشركة British Telecom في بريطانيا. بل إن بعض الشركات استطاعت أن تخلق فرصة عمل إضافية بعد إتمام عملية الخصخصة، فبعد فترة قليلة من نقل ملكية شركة جاجوار Jaguar البريطانية إلى القطاع الخاص، استطاعت هذه الشركة أن تخلق ألفي فرصة عمل إضافية²⁴.

ويمكننا تفسير التباين في أوضاع العمالة في الأمثلة السابقة بطبيعة نشاط المنشآت المعروضة للخصخصة وطبيعة هيكلها الإنتاجي، فالمنشآت المنتمية لقطاعات الأنشطة المتنامية (قطاع إنتاج الحاسبات الآلية على سبيل المثال) يسهل عليها استيعاب أية عمالة زائدة. أما المنشآت المنتمية لقطاعات الأنشطة المتدهورة والتي أصابها القدم النسبي (قطاع مناجم الفحم وقطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال) والتي يتميز هيكلها الإنتاجي بعدم الكفاءة وبالتخلف التقني، فإنها لا تستطيع في حالة إعادة هيكلتها أو بيعها إلى القطاع الخاص الاستمرار في الاحتفاظ بنفس الحجم من العمالة.

وتلجأ الحكومات عادة إلى بعض الوسائل لمعالجة آثار مشكلة البطالة ولتشجيع العاملين في القطاع العام على تحمل الأعباء المترتبة على عمليتي إعادة الهيكلة والخصخصة، وبالتالي تخفيف معارضتهم لهاتين العمليتين. ومن أبرز هذه الوسائل نذكر ما يلي:

- الاستعانة بالعاملين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الخصخصة في ملء الأماكن الشاغرة التي تنجم عن خلوات اعتيادية بسبب الاستقالة أو بلوغ المعاش أو النقل في الوظائف الحكومية أو لدي الهيئات العامة والمنشآت التي ظلت مملوكة للحكومة.

²⁴ انظر هذه الأمثلة وغيرها في:

- اشتراط احتفاظ المالك الجديد بالعاملين في المنشأة فترة زمنية محددة (ثلاث أو خمس سنوات على سبيل المثال) وتعويضه العمال الذين يقدم على تسريحهم بعد هذه الفترة تعويضاً مناسباً.
 - اشتراط التزام المالك الجديد بإعطاء أفضلية في التوظيف للعمال المستغني عنهم.
 - تشجيع العاملين في المنشآت المعدة للخصخصة على التقاعد الاختياري المبكر وتزويدهم برؤوس أموال مناسبة.
 - تشجيع العاملين على المشاركة في ملكية المشروعات المنقولة إلى القطاع الخاص عن طريق منحهم أسهم مجانية أو بيعهم الأسهم بأثمان تفضيلية على النحو الذي سنتعرض له في المطلب التالي.
 - تقرير الاحتفاظ للعاملين المسرحين بنفس أوضاعهم وامتيازاتهم في نظم وصناديق التأمينات والمعاشات التي كانت سارية عليهم أثناء الخدمة.
 - إعداد برامج حكومية لمساعدة العاملين المسرحين في الحصول على وظائف بديلة وإعادة تأهيلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
 - إنشاء صناديق اجتماعية تسهم في تقديم الإعانات للعمال المسرحين وأسرهـم لـحين الحصول على وظائف جديدة أو خلال مدة زمنية معينة.
- ولكل من هذه الأساليب مزاياها وعيوبها بالنسبة للدولة أو العاملين أو من ناحية مبدأ الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي ليس هناك أسلوب أفضل بالضرورة من غيره؛ فالأمر يختلف بحسب طبيعة المنشآت ووفقاً لظروف المجتمعات. وواجب الحكومة أن تختار الأسلوب الأنسب لكل حالة من حالات الخصخصة أو تقوم بالمزج بين جميع هذه الأساليب أو بعضها، بما يضمن ألا يكون العاملون في القطاع العام هم ضحايا سياسة الخصخصة.

المطلب الثاني

الأساليب الفنية لعملية الخصخصة

لا يتخذ أسلوب تنفيذ عمليات الخصخصة نمطاً واحداً، وإنما يتباين باختلاف تجارب الدول التي شرعت في تطبيق سياسة الخصخصة. وأهم الأساليب التي أظهرتها تلك التجارب هي: العرض العام للأسهم، بيع الأصول والأسهم في صفقات خاصة، زيادة رأس مال المنشأة العامة وطرحها على القطاع الخاص، وأخيراً التعاقد مع القطاع الخاص على التأجير والإدارة.

أولاً: أسلوب العرض العام للأسهم:

يرتكز أسلوب العرض العام Public Offering; Offre Publique de vente لبيع أسهم المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة على الرغبة في تحقيق مجموعة من الأغراض، أهمها توسيع نطاق المشاركة الشعبية في ملكية المشروعات الصناعية. غير أن نجاح هذا الأسلوب يتطلب تحقق مجموعة من المتطلبات الهامة واتباع بعض الإجراءات التنظيمية، وهو أسلوب لا يخلو - مثله في ذلك مثل الأساليب الأخرى - من الصعوبات والمخاطر. وتحرص الدول عادة على إدخال بعض الآليات الخاصة ضمن هذا الأسلوب لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية، مثل تحديد ملكية الأجانب للأسهم المطروحة أو وضع حد أقصى للملكية الفردية أو تشجيع ودعم شراء العاملين للأسهم المطروحة للبيع. وسنتناول تباهاً هذه النقاط.

1- أغراض العرض العام:

الغرض الأساسي للدولة من اتباع أسلوب العرض العام للأسهم على الجمهور هو إظهار رغبتها في استخدام عملية الخصخصة في توسيع نطاق المشاركة الشعبية في ملكية المشروعات الصناعية الوطنية. وتعتقد الحكومات أن تحويل ملكية المواطنين من ملكية إسمية إلى ملكية فعلية كفيل بتخفيف المعارضة ضد سياسة الخصخصة وتدعيم الموقف السياسي للحكومة التي تقدم على انتهاج هذه السياسة.

ونجاح أسلوب العرض العام وإقدام جماعات واسعة من المواطنين على الاكتتاب في الأسهم وتملك أصول المنشآت العامة يعد ضماناً أساسية ضد مخاطر إعادة التأميم مع تغير الحكومات والنظم السياسية. قد يكون من اليسير تحجيم النفوذ المالي لفئات محدودة من الرأسماليين، ولكن من الصعب المجازفة بإثارة سخط قطاعات واسعة من الجماهير بالإضرار بمصالحها عن طريق إعادة تأميم المنشآت التي أصبحت تملكها ملكية خاصة.

ويستهدف أسلوب العرض العام أيضاً المساهمة في تطوير الأسواق المالية بطرح أسهم المنشآت المحولة إلى القطاع الخاص في البورصة، وتشجيع قطاع كبير من الطبقة المتوسطة على حيازة الأسهم والتعامل فيها. وبذلك يتحول الادخار النقدي إلى ادخار مالي يزيد مستوى السيولة في السوق المالية، ما يتيح للمشروعات الحصول بسهولة أكبر على التمويل المباشر من السوق المالية، ومن ثم يقلل من اعتمادها على الاقتراض المصرفي.

وأخيراً، فإن أسلوب العرض العام يوفر ثقة الرأي العام في نزاهة عملية الخصخصة لما يتميز به من وضوح وشفافية وعلنية وحيدة بين الراغبين في الاكتتاب، فليست هناك مفاوضات أو علاقات مشبوهة بين الجهة المشرفة على البيع والمشتريين، وإنما يتم التقيد بسعر السهم الذي تحدده الحكومة أو البورصة وبإجراءات البيع الموضوعية الكفيلة بتحقيق المساواة في معاملة المكتتبين.

2- متطلبات العرض العام:

يتطلب استخدام أسلوب العرض العام لبيع المنشآت العامة كلياً أو جزئياً للقطاع الخاص توافر مجموعة من الشروط والظروف أهمها ما يلي:

- أن يكون المشروع المعروض للبيع جذاباً للمدخرين والمستثمرين. ويتحقق ذلك عندما يكون قد حقق أرباحاً في السنوات السابقة أو ينتظر منه أن يحقق أرباحاً في المستقبل. وإذا لم تتوافر فيه هذه الميزة، فإن بإمكان الحكومة أن تعتمد لإصلاحه عن طريق تطوير إدارته أو إعادة هيكلته أو تدعيم موقفه المالي حتى يصير ممكناً طرح أسهمه على الجمهور. وقد تعين على الحكومة البريطانية أن تتخذ خطوات عديدة لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية البريطانية التي كانت

تحقق خسائر هامة قبل هذا الإصلاح. وبعدها حققت الشركة أرباحا تم طرح أسهمها للبيع العام في البورصة.

- أن تتخذ المنشأة المعروضة للبيع الشكل القانوني للشركات المساهمة كما ينظمها القانون التجاري، فلا يتخيل طرح أسهم هيئة أو مؤسسة أو إدارة عامة للبيع قبل تغيير أوضاعها القانونية. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة عندما قررت حكومات بريطانيا واليابان وماليزيا وسيريلانكا خصخصة مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لها.

- أن تعمل الحكومات على توفير أكبر قدر من المعلومات المالية والإدارية عن المنشأة المطروحة للبيع للراغبين في شراء الأسهم والمتعاملين في السوق المالية والجمهور بصفة عامة، وأن تقوم بحملات إعلامية وإعلانية قوية لجذب اهتمام فئات واسعة من المواطنين للمشاركة في الاكتتاب في أسهم هذه المنشأة.

- أن يتوافر قدر معقول من السيولة في السوق المالية المحلية وأن يكون باستطاعة البورصات والمصارف المحلية تأمين وإدارة تنفيذ عملية البيع بأسلوب العرض العام.

- أن يتم إقرار بعض الضمانات لصالح الأفراد المشاركين في شراء أسهم المنشآت المعروضة للبيع ضد التقلبات والمضاربات الحادة في أسعار هذه الأسهم في البورصة. والهدف الرئيسي لهذه الضمانات هو تشجيع المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل في البورصة على الإقدام على هذه التجربة دون خشية تحمل خسارة فادحة بسبب المضاربة على الأسعار من جانب محترفي البورصة.

- أن يتوفر في البلاد مناخ مالي جيد ونظرة متفائلة للمستقبل الاقتصادي. ولذا فإن إجراء عمليات الخصخصة في ظل انهيار متتال في أسعار البورصة أو في ظل وجود اعتقاد لدي الجمهور بأن الاقتصاد الوطني سوف يشهد انكماشاً في المدى القصير أو المتوسط يجعل نجاح هذه العملية محل شك كبير.

3- خصائص وإجراءات العرض العام:

قد تقدم الحكومة على طرح جميع أسهم المنشأة العامة للبيع أو قد تفضل عرض جانب منها فقط. وتستهدف الحكومات من العرض الجزئي للأسهم إما التدرج في الخصخصة للاحتفاظ بتأثيرها على سياسة المنشأة خلال فترة انتقالية معينة أو لتجنب طرح كمية كبيرة من الأسهم الأمر الذي يؤدي إلى تشبع السوق وانخفاض أسعارها في البورصة، وإما الإبقاء على المشاركة العامة في رأس مال المنشأة بصورة دائمة لأغراض استراتيجية أو اجتماعية.

وقد أخذت دول عديدة من بينها بريطانيا وماليزيا وبنجلاديش بأسلوب الطرح الجزئي للأسهم. غير أنه تثور صعوبات جدية بخصوص تحديد سعر الأسهم عند الأخذ بهذا الأسلوب، فالشائع هو أن تحدد الحكومة مسبقاً سعراً ثابتاً للسهم يقل في العادة عن القيمة الحقيقية المتوقعة له، وذلك بهدف تشجيع الاكتتاب العام. ولكن تطبق أيضاً طريقة أخرى تتمثل في تلقي عروض الشراء من المكتتبين. ويتم تحديد السعر عند المستوي الذي يغطي كافة الأسهم المطروحة بحيث يحصل الذين عرضوا سعراً أعلى من سعر الترسية على كافة الأسهم التي طلبوها بما لا يتجاوز هذا السعر.

ولكل من الطريقتين السالفتين عيوبها ومزاياها، فيعاب على طريقة التحديد المسبق لسعر السهم أنها تسبب خسارة للخزانة العامة، لأن الحكومة تبيع السهم بأقل من قيمته الحقيقية. ويعد ذلك نوعاً من تبيد الثروة العامة ورشوة تستهدف الحصول على تأييد الناخبين والعاملين وصغار المستثمرين. ورغم ذلك تتميز هذه الطريقة بأنها الأكثر جذبا للجمهور العريض للمشاركة في تملك المنشآت المنقولة إلى القطاع الخاص، وأنها تغري صغار المستثمرين على الاستثمار في المشروعات الصناعية، وتجنبهم ما يصاحب عملية المزايدة من تعقيد وعدم تأكيد. ويعاب على الطريقة الثانية التي يمكن أن نطلق عليها طريقة المزايدة أنها أقل جاذبية للمشاركة الواسعة في الاكتتاب في العرض العام من الطريقة الأولى، ولكن من مزاياها أنه يسهل تضمينها حوافز خاصة، مثل تخفيض أسعار الأسهم للعاملين لتشجيعهم على الاكتتاب في رؤوس أموال المشروعات التي يعملون بها. ويظهر تميز هذه الطريقة على وجه الخصوص في حالة وجود صعوبة فنية في تحديد السعر الأمثل للسهم، كما في حالة المنشآت المحتركة للسوق أو الفريدة في نوع نشاطها، كما أنها تناسب ظروف المنشآت الصغيرة التي ينتظر أن يتم تغطية أسهمها المطروحة سريعاً وبإقبال شديد. وتتميز

هذه الطريقة أخيراً بأنها تحقق حصيلة أوفر للخزانة من وراء بيع بقية الأسهم عن طريق المزاد بأسعار مرتفعة.

ويتم طرح أسهم المنشآت المباعة بأسلوب العرض العام أساساً في السوق المالية المحلية، ولكن يتم في بعض الحالات طرح جانب من هذه الأسهم في الأسواق المالية الأجنبية لجذب المستثمرين الأجانب. ويتم غالباً تحميل الأسهم مصاريف الإصدار التي تغطي النفقات الإدارية المرتبطة بعملية الخصخصة، وعلى الأخص نفقات السمسرة والوساطة والمكاتب الاستشارية المالية.

وبالنسبة لطبيعة الإجراءات التي يمر بها البيع بأسلوب العرض العام، فإننا سوف نعرض باختصار لتجربتي قانون الخصخصة في فرنسا خلال فترة حكومة جاك شيراك (1986-1988) وتنفيذ عملية خصخصة بنك جامايكا الوطني.

إجراءات الخصخصة في التجربة الفرنسية:

يستغرق تنفيذ الجدول الزمني القياسي المتبع في عمليات الخصخصة التي يوافق عليها وزير الاقتصاد والمالية والخصخصة الفرنسي أربعة أشهر، يضاف إليها شهران آخران لتنظيم أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين الجدد وتشكيل مجلس الإدارة الجديد. ويشتمل ذلك الجدول على المراحل الآتية²⁵:

- اعلان وزير الاقتصاد والمالية عن بدء عملية خصخصة المنشأة العامة، وما يعقبه من اختيار المؤسسات واللجان التي تتولى مراجعة صحة بيانات الميزانية والوضع المالي للمنشأة وتقدير قيمة أصولها .
- توجيه الدعوة الي مختلف البنوك لاختيار واحد أو اثنين منها للعمل كبنك استشاري يقدم الي الحكومة تقديراته عن القيمة السوقية للمنشأة (أو المنشآت) المطروحة للبيع.
- رفع تقديري الجهتين الأولى والثانية الي لجنة الخصخصة Commission de la Privatisation التي تعطي رأيها في إطار القانون المحدد لاختصاصها.

²⁵ انظر:

- قيام وزير الاقتصاد والمالية بتقرير الثمن النهائي للبيع واجراءاته، وتحديد البنك الرئيسي الذي يتولى ادارة عملية طرح الأسهم على الجمهور من خلال مجموعة المصارف المتعاونة معه في هذه العملية. ويلاحظ أن اجراءات البيع في السوق المالية الدولية مختلفة عن اجراءات البيع في السوق المحلية المراعاة ظروف وتقاليد كل بورصة.
- تكون طلبات الشراء من حيث المبدأ اسمية nominatifs الأمر الذي يتيح لمسئولي المنشأة المطروحة للبيع التعرف على مساهميها الجدد، ويسمح لوزير الاقتصاد أن يتابع الي حد بعيد التطور في رأس مال هذه المنشأة.
- تتولي لجنة عمليات البورصة Commission des Operations de Bourse رقابة الوسطاء الماليين لتجنب أي تضخم صوري في عروض الشراء.
- يقبل في دفع قيمة الأسهم النقود أو أدون وسندات الخزانة بما لا يتجاوز ٥٠ ٪ من القيمة. ويتم الدفع مرة واحدة أو على مرتين منفصلتين لا يفصل بينهما أكثر من عام.
- تصاحب كل عملية من عمليات الخصخصة دعاية واسعة النطاق في مختلف وسائل الاعلام والاعلان لضمان جذب اهتمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين الكبار والصغار على السواء.

وتم في ظل حكومة شيراك اجراء اثنتي عشرة عملية خصخصة بأسلوب العرض العام خلال الفترة من نوفمبر ١٩٨6 وحتى فبراير ١٩٨٨ شملت معظم أصول خمسة بنوك ومجموعتين ماليتين وثلاث مجموعات صناعية والقناة التليفزيونية الأولى IT وشركة النشر والاعلان Havas. وبلغ عدد العاملين في هذه المنشآت أكثر من نصف مليون فرد. وبلغ العائد من بيع الأسهم بأسلوب العرض العام وحده أكثر من ٤١ مليار فرنك فرنسي، تمثل نحو ٥٧٪ من اجمالي قيمة الأصول المباعة، بينما تم الاحتفاظ لعاملي ذات المنشآت بنسبة 9% من قيمة هذه الأصول. واستوعبت الأسواق المالية الأجنبية ١٤ ٪ من هذه القيمة. وقامت الحكومة باستبعاد الجزء المتبقي (20 ٪) من الطرح في البورصة، لتختار بطريق الصفقات المباشرة مشتريين من كبار المستثمرين، يشكلون ما أسمته النواة الصلبة أو المستقرة (Noyau dur (stable) لكل منشأة.

وبالنسبة لتحديد أسعار الأسهم وتطور قيمتها بعد ذلك في البورصة، فإن الأمر لا يخلو من مفارقات. على سبيل المثال حدد ثمن الشراء للسهم الواحد في شركة Saint Gobain بـ ٣١٠ فرنكات، ولكنه ارتفع الي ٣٦٩ فرنكاً في اليوم الأول للتعامل عليه في البورصة، وواصل ارتفاعه

بعد ذلك الي ٤١٥ فرنكاً في نهاية عام ١٩٨٧، والي ٤٩٢ فرنكاً في أوائل عام ١٩٩٢. وحدد سعر الشراء للسهم في المجموعة المالية الهامة Suez بـ ٣١٧ فرنكاً، غير أنه هبط عند التعامل عليه للمرة الأولى في البورصة إلى ٢٧١ فرنكاً، ثم ارتفع بعد ذلك الي ٢٧٩ فرنكاً في نهاية عام ١٩٨٧، والي ٣٢٢ فرنكاً في أوائل عام ١٩٩٢. وعلى العكس، فإن أسهم المجموعة المالية الأخرى Paribas التي حدد سعر السهم منها به 405 فرنكات، وحقق ارتفاعاً كبيراً عند التعامل عليه في البورصة في أوائل عام ١٩٨٧ إذ بلغ ٤٨٠ فرنكاً، قد هبط بعد ذلك الي ٣٢٠ فرنكاً في نهاية العام نفسه، وإن ارتفع بعد ذلك تدريجياً حتى وصل الي ٣٦٣ فرنكاً في أوائل عام ١٩٩٢. وأخيراً، فإن سعر السهم في القناة التلفزيونية TFI الذي حدد بـ ١٦٥ فرنكاً قد ارتفع عند بدء التعامل عليه في البورصة الي ١٧٨ فرنكاً، وواصل ارتفاعه بعد ذلك ليصل إلى ٣٣٠ فرنكاً في أوائل عام 1992.

26

إجراءات خصخصة بنك جامايكا التجاري الوطني:

في سعي حكومة جامايكا لإقناع الرأي العام بجدوى الخصخصة قامت في عام ١٩٨٦ قبيل الانتخابات التشريعية بأكثر وأهم عملية خصخصة، وهي طرح ٥١ % من أسهم أكبر البنوك التجارية في البلاد للبيع بطريق العرض العام. وقد احتفظت الدولة بالأسهم الباقية الفترة مؤقتة مع تخليها اختياريًا عن حقوق التصويت التي تكفلها لها نسبة مساهمتها في ملكية الأصول. بلغ عدد الأسهم 30.6 مليون سهم تبلغ قيمتها 16.5 مليون دولار أمريكي. وترتب على طرحها في البورصة زيادة إجمالي الأصول المتداولة فيها بنسبة 10 %.

مثلت هذه العملية مخاطرة سياسية ومالية، بالنظر لضعف معدل الادخار وعجز السوق المالية وعدم كفاءة البورصة التي كانت تفتح أبوابها أربع ساعات فقط في الأسبوع. وقد استعانت الحكومة في هذه العملية بمشورة الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. وعهدت بإعداد خطة الخصخصة للبنك البريطاني Rothschilds والمؤسسة الاستشارية Price Waterhouse. ولم يستغرق اعداد وتنفيذ عملية خصخصة بنك جامايكا التجاري الوطني مدة عام. وتتبع إجراءات تنفيذ العملية وفقاً للبرنامج الزمني الآتي²⁷:

²⁶ راجع المرجع السابق، جدول رقم 7، ص 88.

²⁷ انظر تفاصيل هذه العملية في:

فبراير 1986: قرار الحكومة خصخصة البنك المذكور.

مارس 1986: تشكيل لجنة للإعداد المشروع للخصخصة ومتابعة برئاسة مستر دونر Downer
مستشار رئيس الوزراء وأحد المديرين المساهمين في مؤسسة برايس ووترهاوس.

- يونيو 1986: صدور مرسوم بنقل أسهم بنك جاماكا التجاري الوطني الي المحفظة المالية لبنك
الاستثمار الوطني لجاماكا NIBI المكلف بإدارة عملية الخصخصة..

أغسطس 1986: بدء أعمال الاستشاريين البريطانيين.

- نوفمبر 1986: تسليم تقرير الاستشاريين للحكومة حول الصيغ المقترحة لطريقة البيع بأسلوب
العرض العام.

- ديسمبر 1986: الحملة الاعلانية لمدة ١٥ يوما عن عملية البيع. وقد تم في ٢٣ ديسمبر أول
تعامل على أسهم البنك في بورصة جاماكا .

4 - القواعد الخاصة التي يمكن تضمينها البيع بأسلوب العرض العام:

تحرص الحكومات على تضمين البيع بأسلوب العرض العام مجموعة من الآليات التي تخدم
الأهداف الاستراتيجية أو الاقتصادية للدولة وتدعم في الوقت ذاته القبول الجماهيري لسياسة
الخصخصة. وأهم الأغراض التي تخدمها هذه الآليات هي: توسيع نطاق ملكية العاملين وصغار
المستثمرين، تقييد الحد الأقصى للملكية الفردية لأسهم المنشآت المطروحة للبيع لتحقيق "ديمقراطية
الملكية"، وأخيراً تقييد مشاركة الأجانب في ملكية هذه المنشآت. وسوف نتناول بالتوضيح على
التوالي هذه النقاط.

(أ) توسيع نطاق ملكية العاملين وصغار المستثمرين:

يمثل تشجيع العاملين والجمهور على تملك المشروعات التي يتضمنها برنامج الخصخصة أحد
الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في بلاد عديدة. وقد استخدمت آليات عديدة لتحقيق هذا الهدف وإن
تباينت باختلاف تجارب الدول. كانت بريطانيا أسبق الدول في اتخاذ إجراءات محددة لتوسيع نطاق
ملكية العاملين وصغار المستثمرين من الجمهور، ففي عملية خصخصة شركة الغاز البريطانية
British Gas استخدمت الحكومة أسلوب تقسيم الأسهم إلى حصص، إذ تم تخصيص 40 % من

BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.) [1991]: Rebalancing between the public and private sectors; The experience of developing countries, Paris, OECD.

الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد، و40% للمؤسسات البريطانية، و20% للبيع في الخارج. وفي عمليات أخرى منحت الحكومة كل العاملين عدد من الأسهم المجانية (54 سهماً لكل عامل في شركتي British Airways و Amersham، و23 سهماً لكل عامل في شركة Aerospace على سبيل المثال)، كما منحت سهمين إضافيين مجاناً مقابل كل سهم يشتريه العامل من أسهم شركته. وقد ترتب على ذلك على سبيل المثال أن أصبح 94% من العاملين في British Airways و96% من العاملين في British Telecom حائزين لأسهم في الشركات التي يعملون بها. وقد اجتذبت الشركة الأخيرة أكثر من مليوني مستثمر خاص منهم مليون مستثمر لم يسبق له أن امتلك في الماضي أية أسهم.

ومن أبرز الحوافز التي قدمها برنامج الخصخصة البريطاني لصغار المستثمرين إعطاء طلباتهم شراء الأسهم أولوية على غيرهم، ففي عملية خصخصة British Telecom تم تلبية كافة الطلبات التي تقل عن 400 سهم، على حين تم آلياً تخفيض جميع الطلبات التي تتجاوز 1200 سهم إلى 800 سهم فقط. وتم أيضاً توزيع أسهم مجانية على الجمهور في حالة استمرار حياتهم لعدد معين من الأسهم دون انقطاع لمدة معينة، وهو النظام المعروف بـ share bonus. على سبيل المثال في حالة British Telecom وزع سهم مجاناً على كل عشرة أسهم، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، وذلك في حدود 4000 سهم. وتقرر بالنسبة للشركة ذاتها، كحافز من نوع مبتكر، منح تخفيضات مستقبلية متدرجة في فاتورة التليفونات للمشاركين المساهمين بنسبة ما يحتفظون به دون انقطاع من أسهم في الشركة، وبحد أقصى 4000 سهم. وقد نجحت سياسة الخصخصة في بريطانيا كمحصلة إجمالية في أن تضاعف ثلاث مرات عدد حائزي الأسهم²⁸.

وفي فرنسا وتحت شعار توسيع نطاق المشاركة Participation تضمن قانون الخصخصة الصادر في 6 أغسطس 1986 مواداً تحدد مزايا متنوعة تمنح للعاملين وصغار المستثمرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها على سبيل المثال:

- تعرض الدولة بمناسبة كل عملية من عمليات الخصخصة 10% من الأصول على العاملين في المنشأة وفروعها وقدامى العاملين الذين أمضوا في خدمتها أكثر من خمسة أعوام. ويمنح

²⁸ انظر:

SANTINI (J.) [1986]: "Dénationalisations in Great Brittan", **Les cahiers Français**, P. 56-63.
VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 121-122; P.132.

- هؤلاء شروطاً تفضيلية في الحصول على الأسهم مثل منحهم آجالاً للدفع لا تتجاوز ثلاث سنوات مع تجميد الأسهم حتى إتمام السداد.
- يمنح العاملین تخفيضا في ثمن الأسهم يمكن أن يصل حتى ٢٠ ٪ من الثمن المعروض على المكتتبين الآخرين. وفي هذه الحالة لا يمكن بيع الأسهم قبل معنى عامين متى زاد التخفيض الممنوح عن 5% من ثمن السهم.
 - يمكن الدولة بقرار من وزير المالية أن تمنح سهماً إضافياً مجاناً على كل سهم يُشترى مباشرة من الدولة وذلك في حدود معينة، وبشرط استمرار العامل في احتفاظه بالأسهم التي اشتراها لمدة سنة على الأقل.
 - يتمتع صغار المستثمرين من الفرنسيين والمقيمين بأولوية في الحصول على الأسهم قبل غيرهم وذلك في حدود عشرة أسهم. كذلك يمكن منحهم أجل للوفاء مماثل لذلك الذي يمنح للعاملين وبعد أقصى ثلاث سنوات أيضاً.
 - يمكن منح صغار المستثمرين سهماً مجاناً لكل عشرة أسهم تشتري مباشرة من الدولة ويحتفظ بها على الأقل مدة ثمانية عشر شهراً، والحد الأقصى لهذه الأسهم هو 50 سهماً لكل شخص أو ما قيمته 25 ألف فرنك فرنسي.
 - يتمتع المساهمون كافة بنظام ضريبي مخفف، إذ تعنى عمليات الشراء ضمن اطار برنامج الخصخصة من دفع ضرائب الدمغة والتسجيل، وتعفى المزايا الممنوحة للعاملين وصغار المستثمرين (الأسهم المجانية وتخفيض السعر) من الخضوع لضريبة الدخل واشتراكات نظام التأمين الاجتماعي Cotisations Sociales.

وقد أثمرت هذه المزايا نتائج إيجابية، إذ تم تلقي أكثر من 17 مليون طلب اكتتاب في غضون سنة واحدة، بمتوسط 1.4 مليون طلب لكل عملية من عمليات الخصخصة. وقد اضطرت الحكومة في حالات كثيرة لتخفيض الحد الأقصى من طلبات الأسهم ذات الأولوية من 10 أسهم إلى - على سبيل المثال - 4 أسهم في حالة المجموعة المالية Paribas، وإلى 3 أسهم في حالة وكالة النشر والدعاية Havas، وإلى سهم واحد في حالة بنك البناء والأشغال العامة BTP. كذلك فإن طلبات العاملين قد تجاوزت دائماً 100 ٪ من النصيب المخصص لهم في إجمالي الأسهم. وكمحصلة لكل

ذلك تجاوز عدد حائزي الأسهم في فرنسا 6 ملايين شخص طبيعي في بداية عام ١٩٨٨. وهو ما يمثل أربعة أضعاف عددهم في بداية عقد الثمانينات²⁹.

وقد فُرت أيضًا مزايا مماثلة في برامج عديدة للخصخصة في دول العالم الثالث، ومنها ماليزيا وشيلي وجامايكا. على سبيل المثال، أُتبعَت في عمليات خصخصة بنك جامايكا التجاري الوطني NCBI صيغة فريدة في تمييز العاملين الدائمين في البنك وفروعه الرئيسية تستحق الإشارة، فلكل عامل بحسب أقدميته في السنوات التي قضاها في خدمة البنك أن يحصل على عدد من الأسهم يصل حتى 2070 سهما متمتعًا في ذلك بشروط تفضيلية على النحو الآتي:

- مجموعة من ٢٠ سهما مجانًا.
- مجموعة من ٥٠ سهما، بواقع ٢٥ سهما مجانًا، و ٢٥ سهما تشتري بالسعر المحدد لعرض السهم، والحد الأقصى هو ٢٥٠ سهما.
- مجموعة من ٥٠ سهما متمتعة بتخفيض عن ثمن العرض العام مقداره 10 %، وبحد أقصى ٨٥٠ سهما.
- مجموعة من ٥٠ سهما بالسعر المحدد للبيع، لكنها تتمتع بأولوية على طلبات الشراء الأخرى وبحد أقصى ٨٥٠ سهما.

وهكذا يمكن للعامل في البنك أن يستفيد بمعاملة تمييزية في شرائه لعدد من الأسهم بحد أقصى ٢٠٧٠ سهما. وقد خصص البنك قروضا لتمكين العاملين فيه من التقدم الحصول على حصة الأسهم التفضيلية المعروضة عليهم، ويتم تسديد هذه القروض بطريق الخصم من المرتب على مدى ٢٤ شهرًا³⁰.

(ب) تقييد الحد الأقصى للملكية الفردية للأسهم:

تسعي كثير من الحكومات لمنع تركيز الثروات - خاصة أصول المشروعات التي كانت مملوكة ملكية عامة في السابق - في أيدي مجموعات محدودة من الرأسماليين، كما تسعي لمقاومة خطر الاحتكار، بخاصة في بعض المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية أو الاقتصادية البارزة. ولذا

²⁹ انظر:

BIZAGUET (A.) [1992]: Op. Cite., P. 58-83; P. 87-89.

³⁰ انظر:

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 134.

أصدرت مجموعة من القوانين والقرارات تعين حدًا أقصى لعدد الأسهم أو نسبة من إجمالي الأصول لا يسمح بتجاوزها من جانب المكتتبين. على سبيل المثال يتضمن قانون الاستثمار النيجيري الصادر في عام ١٩٧٧ تقييدًا عامًا لملكية الأسهم على مستوى المشروعات كافة، بينما نجد أن قانون الخصخصة الشيلي يعين مشروعات معينة لا يسمح فيها لأي مستثمر بأن يتحكم في أكثر من 23 % من رأس المال، ويتعين أن تتجاوز حصة المساهمين الذين لا يملكون بطريق مباشر أو غير مباشر أكثر من 10 % من الأسهم نصف رأس مال كل مشروع منها، كما يجب أن تكون نسبة 15 % على الأقل من رأس المال مملوكة لأكثر من مئة مستثمر³¹.

وبموجب للقانون المنظم للخصخصة في فرنسا، من حق وزير الاقتصاد أن يقرر عدم جواز تملك أي شخص طبيعي أو معنوي لأكثر من 5 % من الأسهم المطروحة في بعض عمليات الخصخصة، إذا ما رأى أن ذلك نافعًا في ضوء طبيعة المنشأة والظروف الاقتصادية السائدة في السوق. ومن الجلي أن ذلك مجرد رخصة جوازية ممنوحة للوزير، وليس تقييدًا عامًا إلزاميًا. ويحرم من يخالف التحديد السابق من حق التصويت، ويجبر على التخلي عن الأسهم الزائدة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وفق إجراءات خاصة ينظمها المرسوم 86-1141 الصادر في 25 أكتوبر 1986³². وفي عملية خصخصة بنك جامايكا التجاري الوطني حدد سقف الملكية الفردية للمواطنين بـ 7.5 % من رأس المال الكلي، وذلك بهدف تجنب التركيز الرأسمالي وتشجيع ديمقراطية الملكية في هذه المؤسسة المصرفية الهامة³³. وقد بلغ الحد الأقصى 10 % في عملية خصخصة نظام الخطوط الجوية الماليزية MAS .

(ج) تقييد مشاركة الأجانب في تملك الأسهم والأصول:

تتباين مواقف الدول من مشاركة الأجانب في تملك أصول وأسهم المنشآت العامة المعروضة للبيع، ففي حين تحظر قلة من الدول مثل البرازيل مشاركة الأجانب، إذا ترتب على ذلك انتقال السيطرة على المشروع إليهم، فإن معظم الدول تسمح بالمشاركة الأجنبية، لكن في ظل مجموعة من القيود. بعض تلك القيود قد تكون عامة منصوصًا عليها في قوانين الاستثمار أو قوانين الخصخصة،

³¹ انظر المرجع السابق، ص 123-125.

³² انظر:

BIZAGUET (A.) [1992]: Op. Cite., P. 82-83.

³³ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.) [1991]: Op. Cite., P. 154.

والبعض الآخر منها تخص قطاعات أو صناعات أو منشآت محددة على سبيل الحصر لطبيعتها الخاصة أو لأهميتها الاستراتيجية أو الاقتصادية. وتتراوح القيود بين الاستبعاد التام للمكتبتين الأجانب، أو تحديد حد أقصى لإجمالي الاكتتابات الأجنبية في المنشآت المعروضة للبيع، أو مجرد إعطاء أفضلية عامة للمستثمرين الوطنيين عندما يتنافسون مع المستثمرين الأجانب.

في فرنسا تحدد المادة العاشرة من قانون 6 أغسطس 1986 الحد الأقصى لقيمة الأصول والأسهم التي يمكن أن تتنازل عنها الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر لأشخاص طبيعية أو معنوية أجنبية بما لا يتجاوز 20 % من رأس مال المشروع. ويمكن لوزير الاقتصاد تخفيض هذا الحد لو تطلبت المصلحة الوطنية ذلك. وتستلزم المشاركة الأجنبية التي تزيد عن نسبة 5 % من رأس المال الحصول على موافقة مستمرة من وزير الاقتصاد، وذلك في المشروعات التي تمارس أنشطة متعلقة بممارسة السلطة العامة، الصحة العامة، الدفاع الوطني أو تصنيع الأسلحة. وكانت استجابة رؤوس الأموال الأجنبية - رغم تلك القيود - كبيرة لعروض البيع الفرنسية. على سبيل المثال، بلغت عروض الشراء الأجنبية عشرة أمثال حجم الأسهم المطروحة للأجانب في عملية خصخصة المجموعة المالية³⁴ Pari-bas.

وقامت بريطانيا بتحديد الحد الأقصى للملكية الأجنبية في بعض المنشآت، كما قامت بإدخال صيغة جديدة تسمح لها بالرقابة على هذه المنشآت بعد إتمام عملية الخصخصة، وهي الصيغة المعروفة بسهم الحقوق الخاصة Special Rights Share أو السهم الذهبي Golden Share. ويحتفظ بهذا السهم للتاج من الناحية الإسمية، بينما تمارس الحقوق التي ينطوي عليها عمليًا بواسطة أحد ممثلي الإدارة الوزارية المختصة.

ويمنح السهم الذهبي الحكومة مكنة إبداء الرأي وحق الاعتراض في حالات: زيادة نسبة أكبر الحصة في رأس مال الشركة عن 49 %، 15 %، أو 10 % بحسب المنشآت؛ تشكيل مجلس الإدارة واختيار المدير العام (خاصة فيما يتعلق بجنسية هؤلاء المسؤولين)؛ القرارات المتعلقة بتحديد مصير المنشأة والاستمرار في الأنشطة التي تمارسها؛ تغيير ملكية السهم بما يؤدي إلى نقل السيطرة على الإدارة إلى أشخاص أو مؤسسات أجنبية أو إلى احتكارات وطنية؛ فضلا عن أن

³⁴ انظر:

BIZAGUET (A.) [1992]: Op. Cite., P. 81-82.

لحامل السهم الحق في أن يُمثل في مجالس إدارة هذه المنشآت. وعلى الرغم من خطورة الامتيازات التي تحتفظ بها الحكومة البريطانية لنفسها بفضل حيازتها للسهم الذهبي، فإنها لم تلجأ إليه إلا في حالات محدودة وبطريقة معتدلة، لضمان احتفاظ المنشآت المباعه باستقلالها النسبي عن المصالح الأجنبية والاحتكارات الوطنية³⁵.

وقد طبقت الحكومة الفرنسية في حالات محدودة صيغة السهم الذهبي البريطانية وإن كان بصورة مخففة، فهذا السهم من شأنه أن يسمح فقط لوزير الاقتصاد بالموافقة أو الاعتراض على المشاركات التي تزيد عن 10 % من رأس مال المشروع من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص مرتبطين معاً. كما أنه محدود المدة، بما لا يتجاوز خمس سنوات، يتحول بعدها (أو قبلها إذا ما قرر وزير الاقتصاد ذلك) إلى سهم عادي. وقد تم استخدام هذه الصيغة في عمليات خصخصة وكالة النشر Havas وشركة البترول Elf-Aquitaine ومجموعة الصناعات الحربية والمدنية Matra.³⁶

وبالنسبة لدول العالم الثالث، فإننا نجد أن دولة جامايكا قد قصرت الاكتتاب في أسهم البنك التجاري الوطني على مواطنيها وحدهم. أما نيجيريا فقد قامت بتحديد الصناعات التي يسمح للأجانب بالمساهمة فيها، وبينت النسب التي لا يجوز أن تتجاوزها مساهماتهم. وتسمح دول كالمكسيك والفلبين بالمساهمات الأجنبية دون موافقة مسبقة من الحكومة، بشرط أن تظل أقلية في المنشآت المحولة ملكيتها إلى القطاع الخاص. وتعطي السنغال وساحل العاج Cote d'Ivoire أولوية عامة للمستثمرين الوطنيين في الاكتتاب، وإن سمحت بمساهمة المستثمرين الأجانب في ظل قيود معينة³⁷.

وقد تم في دول أمريكا اللاتينية، على الأخص شيلي والأرجنتين والمكسيك، قبول مشاركات أجنبية هامة في عمليات الخصخصة بهدف تخفيض الديون الأجنبية وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية الاقتصادية التحتية مثل الطاقة والمواصلات. ومن أبرز الدول التي سمحت بالمشاركات

³⁵ انظر:

SANTINI (J.) [1986]: Op. Cite., P. 62.

³⁶ انظر:

BIZAGUET (A.) [1992]: Op. Cite., P. 83; P. 89.

³⁷ انظر:

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 125-128.

الأجنبية دولة توجو التي باعت بعض منشآتها - خاصة في قطاعي النسيج والحديد والصلب - إلى مستثمرين أجنب، إلا أن هناك شكًا كبيرًا في مدى نجاح مثل هذه الصيغة، إذ كان على حكومة توجو في المثال السابق أن تقدم حوافز للمستثمرين الأجانب تتضمن إعفاءات ضريبية ومزايا تجارية وحماية ضد المنافسة³⁸. وتقرير مثل تلك الحوافز والمزايا يناقض الغرض الأساسي من سياسة الخصخصة، وهو رفع الكفاءة الاقتصادية، ويحبط مبادرات المستثمرين الوطنيين، ويستنزف الموارد الاقتصادية المحلية.

ثانيا: بيع الأصول والأسهم في صفقات خاصة:

هذا الأسلوب هو الأكثر تفضيلاً واستخداماً في دول العالم الثالث، فأكثر من نصف عمليات الخصخصة التي تمت في هذه الدول قد اتبعت هذا الأسلوب. وسوف نتناول بالعرض مزايا وعيوب هذا الأسلوب، وخصائصه ومتطلباته، والصورة الخاصة لبيع المنشآت للعاملين فيها في صفقات مباشرة.

1- مزايا وعيوب أسلوب الصفقات الخاصة:

- يرجع تفضيل هذا الأسلوب على وجه الخصوص في دول العالم الثالث لأسباب عديدة من بينها:
- أن الصفقات الخاصة المباشرة *Private Sales; Cessions Privées* أكثر مرونة، ما يجعلها أكثر ملاءمة لحالة المشروعات المتواضعة الكفاءة التي تحتاج إلى مستثمرين مشهود لهم بالخبرة السابقة والكفاءة الإدارية والمالية والتجارية والقوة الاقتصادية، الأمر الذي يدعم النجاح المستقبلي للمنشأة بعد الخصخصة.
 - قد يشكل هذا الأسلوب الخيار الوحيد المتاح في ضوء ضعف أو غياب السوق المالية، وحيث لا توجد آليات أخرى قادرة على تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار في شراء أصول المشروعات العامة التي يتضمنها برنامج الخصخصة.
 - بالمقارنة مع البيع بطريق العرض العام، فإن بيع المنشآت بأسلوب الصفقات الخاصة لا يحتاج إلى ما يتطلبه الأسلوب الأول من مرحلة إعداد طويلة وخطوات تمهيدية ومعقدة. فهو يتميز بالمرونة وسهولة التطبيق وقصر مدة التنفيذ ويسر الإجراءات القانونية والإدارية.

³⁸ انظر:

AYLEN (J.)[1987]: "Privatization in Developing Countries", *Lloyds Bank Review*, Jan. 1987; Reprinted in *Problems of Economics*, No. 2028, June 1987, P. 15.

- يسمح هذا الأسلوب بالتعرف مسبقاً على شخصية المالك أو الملاك المحتملين للمنشأة بعد تخصصتها، وبالتالي يتيح للحكومة أن تقيم مدى خبرتهم وجديتهم واستعدادهم لتطوير المنشأة في المستقبل، وأن تختار بينهم في ضوء توافر مجموعة من العناصر، أهمها قدرتهم على جلب مزايا ومنافع هامة للمنشأة مثل إدخال الأساليب التقنية الحديثة والإدارة المتطورة، وكذلك القدرة على ارتياد أسواق جديدة، والاستعداد للتوسع المستقبلي في حجم المنشأة وعدد العاملين بها.

ورغم هذه المزايا، فإن اتباع أسلوب بيع المنشآت العامة في صفقات خاصة لا يخلو من انتقادات هامة من أبرزها:

- أنه أقل شفافية من أسلوب العرض العام ما يجعل عملية اختيار المالك الجدد اختياراً موضوعياً وفق معايير محايدة محلاً للشك وعرضة للنقد، لا سيما وأن المعلومات حول الموقف المالي الحقيقي للمشروعات المعروضة غير متاحة بصورة متكافئة بين كافة المستثمرين المهتمين بالشراء.

- ويخشى أيضاً من أن يقدم المستثمرون - وهم عادة محنكون وعلى دراية واسعة بالسوق - على شراء المنشآت العامة الناجحة ذات المركز الاقتصادي السليم ويتركون للدولة المنشآت الأقل جاذبية أو تلك التي تحقق خسارة وعجزاً، ما يحرم الدولة من الموارد المالية التي كانت تؤمنها المنشآت الناجحة. وهي نتيجة تناقض أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الخصخصة ألا وهو تحسين أوضاع ميزانية الدولة.

- ويثور الخوف أيضاً من أن يؤدي نقص المعلومات عن المنشآت المعروضة للبيع إلى عدم تقييمها بطريقة مرضية، فتكون عروض الشراء التي يقدمها المستثمرون أقل من القيمة الحقيقية لهذه المنشآت، وهو أمر إذا رفضته الحكومة أدى إلى وقف أو تجميد عملية البيع.

- وأخيراً، فإن العيب الرئيسي لهذا الأسلوب هو أنه يستبعد من حيث الأصل صغار المستثمرين والعاملين، ما لم تحتفظ لهم الحكومة بحصص معينة في رأس مال المنشآت المعروضة للبيع. وعلى العكس فإن هذا الأسلوب يؤدي إلى تركيز أصول المشروعات التي يتضمنها برنامج الخصخصة في أيادي مجموعات مالية قوية محدودة، ما قد يدعم أوضاعها الاحتكارية في الاقتصاد المحلي. وتؤكد ذلك تجربة شيلي بين عامي 1975 و1979 إذ حصلت المجموعتان الماليتان Vital; Cruzat-Lorrain المرتبطتان عن قرب بالحكومة العسكرية آنذاك على

معظم صفقات برنامج الخصخصة، وبشروط مالية تفضيلية، وتسهيلات مصرفية محلية ودولية³⁹.

2 - خصائص ومتطلبات أسلوب الصفقات الخاصة:

قد تستهدف الصفقات الخاصة بيع أصول المنشآت العامة كليًا أو جزئيًا، وذلك عن طريق عرض هذه الأصول على المستثمرين الراغبين في الشراء بعد أن تقوم الحكومة بتحديد سعر أدنى للبيع. وهنا قد يتم تلقي عروض الشراء المتنافسة والمفاضلة بينها مباشرة أو يتم اللجوء لأسلوب المزاد لاختيار أفضل تلك العروض. ويرى البعض أن طريقة المزاد خطيرة، لأنها تميل إلى تجميد الثمن عند المستوي الذي تتضمنه المظاريف المغلقة، فالأفضل هو إقامة مزاد يعقبه تفاوض ومساومة بغية الحصول على سعر أعلى من السعر المتاح في المزاد البسيط عن طريق مفاوضة متزايد ضد آخر.

وقد تتطوي الصفقات الخاصة على عرض حصة في أسهم المنشأة المطروحة للخصخصة على المستثمرين المحليين أو الأجانب. ويتم تقدير قيمة هذه السهم سواء باللجوء إلى البورصة أو عن طريق اتفاق خاص مع المستثمرين. ومن أبرز الدول التي اتبعت هذه الطريقة فرنسا، إذ لجأت لاستخدام صيغة النواة الصلبة أو المستقرة Noyau dur التي أشرنا إليها سلفًا. والتي تتمثل في الإعلان عن بيع حصة من إجمالي أسهم المنشأة المعدة للخصخصة إلى مستثمرين جادين راغبين في ممارسة دور مؤثر في مستقبل هذه المنشأة، وبشرط أن يدفعوا مبلغًا إضافيًا زائدًا عن قيمة الأسهم كما حددتها الحكومة، وأن يوافقوا على الإطار التقني والتجاري الذي تقترحه الحكومة، وأن يتعهدوا بالاحتفاظ بالأسهم لمدة معينة. وقد تم اختيار هؤلاء المستثمرين أساسًا من الشركات كبيرة الحجم، وبصفة خاصة البنوك وشركات التأمين والمجموعات المالية القابضة.

وقد انطوت الإجراءات التي حكمت اختيار المستثمرين الذين يشكلون النواة الصلبة على مجموعة من الضمانات تكفل إلى حد بعيد موضوعية الاختيار. ومن أبرز هذه الضمانات أن يتم الإعلان عن عرض الأسهم الموجه لكافة المستثمرين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين ماليتين واسعتي

³⁹ انظر:

MARSHALL (J.) & MONTT (F.) [1988]: Op. Cite., P. 287-294; P. 303.
BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.) [1991]: Op. Cite., P. 141.

الانتشار، وأن يتم تحديد الخصائص المطلوبة في المستثمرين المرشحين، ويخضع هذا التحديد لرقابة "لجنة الخصخصة"، وأن تطرح كراسة الشروط على الجمهور، وأن تنشر علناً قبل الخصخصة قائمة بأسماء المستثمرين الذين قرر وزير المالية اختيارهم. وقد أصدرت دول عديدة في العالم الثالث قوانين ولوائح تحدد الشروط والإجراءات المنظمة لأسلوب الصفقات الخاصة. ومن بين هذه الدول الفلبين والأرجنتين والبرازيل.

الواقع أن نجاح هذا الأسلوب يكون رهيناً بعوامل عديدة، منها توفر مستثمرين محليين أو أجانب راغبين أو قادرين على المساهمة في ملكية أصول المنشآت العامة أو في حيازة جانب من رؤوس أموالها، وأن تسمح الظروف الاقتصادية العامة بتحقيق هذه الصفقات بأسعار مناسبة لا تتطوي على خسارة للدولة، وأن تحسن الدولة الإعلان عن هذه الصفقات، وإعداد المنشآت للبيع بطريقة تجذب المستثمرين، وأن تتجنب الدولة المستثمرين الذين يستهدفون شراء المنشآت لتصفيتها وبيع أصولها المادية فقط. كذلك، فإنه لتجنب مخاطر المحسوبية والرشوة يتعين أن تكون هناك قواعد وإجراءات لا لبس فيها لنظام طرح عروض البيع ومعايير موضوعية للاختيار بين عروض الشراء، وأن يجري فتح المظاريف علناً، وأن تعلن نتيجة المفاوضات قبل إتمام الصفقات بما يحقق الشفافية ونزاهة الاختيار.

3- البيع للعاملين:

نادرة هي عمليات الخصخصة في دول العالم الثالث التي استهدفت بيع أصول المنشآت العامة للعاملين فيها. وقد اقتصر التجارب القليلة التي تمت في هذا الخصوص على المنشآت صغيرة الحجم والتي تعاني من مشاكل مالية يصعب معها بيعها للمستثمرين بطريق العرض العام أو بطريق الصفقات المباشرة. ويرجع ذلك لضعف الإمكانيات المالية للعاملين، وصعوبة الالتجاء للسوق المالية لتمويل استثماراتهم في هذا المجال. ومع ذلك فقد شهدت التجربة المصرية للخصخصة حالات عديدة لبيع المنشآت للعاملين بها. كذلك فإن تجارب البيع للعاملين في الدول الصناعية عديدة ومثيرة للاهتمام خاصة في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

الصيغة الأكثر انتشاراً لأسلوب البيع للعاملين هي أن تنشأ شركة قابضة Holding Company يكتتب في أسهمها المديرون والعاملون بالمنشأة العامة المعدة للخصخصة، ومن ثم تقوم الشركة

القابضة بتملك المنشأة العامة مستخدمة في ذلك رأس مالها والقروض المصرفية التي تتمكن من الحصول عليها.

وقد استخدمت بريطانيا هذا الأسلوب في بيع شركة الشحن الوطنية National Freight التي تضم أكثر من ٣٠ ألف عامل والتي كانت تعاني من ضعف ظاهر في كفاءتها الاقتصادية، ما يحول دون طرحها على مستثمري القطاع الخاص. وقد تم بيع الشركة بمبلغ ٥٣٥ مليون جنيه استرليني الى كونسورتيوم Consortium مكون في معظمه من المديرين والسائقين والعاملين وعائلاتهم استطاع لاتمام تلك الصفقة تجميع قرض مقداره ٥١ مليون جنيه استرليني. وقد لوحظ أن أرباح عام ١٩٨٦ تجاوزت عدة مرات مستوى الأرباح قبل الخصخصة، ومن ثم ارتفعت قيمة أسهم الشركة ارتفاعاً جوهرياً (11.5 مرة بعد أربعة أعوام) بعد النجاح الذي حققته في ظل الملاك الجدد⁴⁰.
وجدير بالذكر أن السلطات المحلية في بريطانيا قامت ضمن الإطار الواسع لسياسة الخصخصة ببيع نحو مليون وحدة سكنية لمستأجريها، ما رفع نسبة المساكن التي يشغلها ملاكها من 54 % سنة ١٩٧٩ الى 61 % سنة ١٩٨٦. وقد حققت الخزنة البريطانية من وراء هذه العملية حصيلة بلغت 8 مليار جنيه إسترليني⁴¹.

وفي إيطاليا قامت الشركة العامة القابضة IRI ببيع منشأة Nuova Utensileria الى مجموعة مشكلة من أغلبية العاملين بها. وفي فرنسا تم بيع منشأة معهد التنمية الصناعية Institut de Développement Industriel إلى شركة قابضة يحوز مدير المعهد والعاملون فيه 50 % من رأس مالها. وقد تم تغطية معظم قيمة الشراء عن طريق قروض قدمها ستة مستثمرون نظير السماح لهم بحيازة الـ 50 % الباقية من رأس المال.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية توجد صيغة تمويلية تسمح بتأمين حصول العاملين على أسهم في المنشآت التي يعملون بها تسمى (Employee Stock Ownership Plans (ESOPs). ووفقاً

⁴⁰ انظر:

جون رد بود: "تحويل الملكية العامة للقطاع الخاص حالة بريطانيا" في ستيف هانكي (محرر) (١٩٩٠): تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، ص ١٧٣-١٧٩.

⁴¹ انظر التفاصيل في:

لهذه الصيغة يمكن للعاملين حيازة حصة في رأس مال المنشأة دون دفع مقابل مباشر (سواء في شكل تقديم مبالغ نقدية أو خصم من أجورهم) من جانبهم. ويتم الحصول على هذه الحصة سواء عن طريق اصدار أسهم جديدة لدعم رأس مال المنشأة أو من الأسهم المطروحة فعلا. ويقوم صندوق الـ ESOP باقتراض الأموال اللازمة من البنوك لحيازة الحصة أو الأرصدة المطلوبة. ولا يحق للبنك الرجوع مباشرة على العاملين، وإنما تتولى المنشأة ذاتها اتمام هذا القرض وخدمته. وتستهدف الشركات من تشجيع هذا الصيغة رغم تحملها لأعبائها المالية تحسين مستوى الانتاجية فيها. وهو ما أكدته التجربة العملية إذ تتحسن مستويات الانتاجية بشكل جوهري في المنشآت التي توجد فيها مشاركة بارزة للعاملين في ملكية رأس المال. ومما يحفز على اتباع هذه الصيغة ربطها بمجموعة من المزايا الضريبية التي تمنحها الحكومة لكل من المنشآت التي تطبقها والبنوك التي تقدم القروض التأمين تنفيذها.

ومن بين التجارب القليلة في العالم الثالث لأسلوب البيع للعاملين تضمنت المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة في شيلي بيع بعض المنشآت والتعاونيات للعاملين، لكنها لم تكن تجربة ناجحة، إذ انتقلت ملكية هذه المشروعات بعد فترة وجيزة إلى أيادي أخرى أو صفيت بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها. وقد تم بيع منشأتين الى العاملين في المرحلة الثانية من البرنامج بعد توفير قدر أكبر من ضمانات النجاح. وفي ساحل العاج تم أيضًا بيع نصيب الحكومة في منشأتين لصناعة الكاوتشوك والتنقيب عن المياه إلى العاملين فيها بعدما تعرضتا لخطر التصفية⁴².

ثالثًا - أسلوب طرح زيادة رأس مال المنشأة العامة لمشاركة القطاع الخاص:

في إطار سياسة الخصخصة قد تقدم الحكومة علي زيادة رأس مال بعض المنشآت العامة ثم تدعو القطاع الخاص لحيازة هذه الزيادة. ويكون ذلك سواء عن طريق البيع العام أو عن طريق الصفقات الخاصة. وينتج عن ذلك بطبيعة الحال تخفيض في مقدار مساهمة الدولة في رؤوس أموال هذه

⁴² انظر:

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 29-35.

COOK (P.) & KIPKPATRICK (C.) [1988]: Privatisation in Less Developed Countries, New Harvester Wheatsheaf, 1988.

- المنشآت. وقد يصل الأمر إلى فقد الدولة أغلبية رأس المال، ومن ثم يتولى القطاع الخاص التحكم في إدارة المنشأة. ويستخدم هذه الأسلوب على وجه الخصوص في الأحوال التالية:
- وجود صعوبات سياسية، اجتماعية أو اقتصادية تحول دون نقل الحكومة مباشرة وكيلاً ملكيتها لأصول المنشأة العامة إلى القطاع الخاص.
 - رغبة الحكومة في تعزيز القوة الرأسمالية لبعض المنشآت التي ترغب في استمرار الاحتفاظ بها، ولكنها تعاني من ضعف في رؤوس أموالها.
 - تفضيل الحكومة فتح الباب لاشتراك القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في ملكية بعض المنشآت التي تحتاج إلى خبرة هذا القطاع وإمكانياته المالية والإدارية وقدرته على النفاذ إلى بعض الأسواق الخارجية.

غير أن دراسة التطبيقات العملية لسياسة الخصخصة قد أظهرت ندرة الأخذ بهذا الأسلوب بسبب بعض الصعوبات التي يثيرها، خاصة فيما يتعلق بانعكاساته السلبية أحياناً على الخزنة العامة وعلى الموازنة العامة، فضعف رؤوس أموال المنشآت لا سيما في دول العالم الثالث بما لا يتناسب مع رقم أعمالها أو مقدار أرباحها يؤدي إلى التقليل من قيمة هذه المنشآت لصالح المستثمرين الجدد، بالنظر لأن مساهماتهم ستكون نسبية إلى رأس المال وليس إلى رقم الأعمال.

ويبدو هذا الانتقاد واضحاً في حالة منشأة سيتاكس SITEX للنسيج في تونس. إذ تم زيادة رأس مالها بنسبة 50%. وقد اكتتبت في معظم هذه الزيادة المجموعة الأمريكية - الكندية Dominion المتخصصة في صناعة النسيج والتي دفعت 6 ملايين دينار تونسي تشكل 33% من إجمالي رأس المال. وقد بلغ رقم أعمال هذه المنشأة في عام 1988 - أي قبيل زيادة رأس مالها - 53 مليون دينار، وبلغت مكاسبها الصافية 5.1 مليون دينار. وإذا افترضنا أن المساهم الخاص من حقه الحصول على حصة في الأرباح تتناسب مع حصته في رأس المال، فإنه سيكون من حق المجموعة الأجنبية أن تحصل بدءاً من السنة الأولى على 1.7 مليون دينار. وهو ما يشكل عائدًا سنويًا مرتفعاً على مساهمتها المالية، يصل إلى نحو 30%.

هذا الوضع الذي يحقق مزايا للمساهم الخاص أكثر مما يحقق للخزنة العامة ناجم عن المعدل الضعيف لرأسمة مكاسب الشركة، وعدم الشروع في زيادة رأس مالها الاجتماعي قبل دعوة القطاع الخاص للمشاركة في ملكيتها. وقد زادت مساهمة المجموعة الأمريكية الكندية في عام 1989 إلى

44 % من رأس مال سيتاكس، بالإضافة الى 10 % تحوزها الشركة المالية الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ما أدى الى الانحسار التدريجي لحصة الدولة في رأس مال تلك المنشأة. وقد حدث تطور مماثل في شركة نسيج تونسية أخرى هي سِتر SITER التي اكتتبت المجموعة الفرنسية DMC وشركة التمويل الدولية على التوالي في 25 % و 10 % من إجمالي رأس مالها⁴³.

وبالنسبة لميزانية الدولة، فإن زيادة رأس المال، على عكس البيع، لا تولد مباشرة دخولاً إضافية، لكنها تتيح للدولة على الأقل تخفيف التزاماتها تجاه المنشأة العامة في مجال التمويل الاستثماري عن طريق إحلال أموال المستثمرين الجدد محل الأموال العامة. وهي نتيجة إيجابية دون شك، إلا أنه يحد منها ما سوف تفقده الدولة من حصة في مكاسب المنشآت الناجحة التي ستصبح من حق الشركاء الجدد من القطاع الخاص.

رابعاً: أسلوب التعاقد مع القطاع الخاص على التأجير والإدارة:

تستهدف عقود الإيجار Leasing والإدارة Management Contracts زيادة دور المستثمرين والمنظمين التابعين للقطاع الخاص دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى نقل ملكية المنشآت إلى هذا القطاع. الهدف من هذه العقود هو مجرد تحسين مستوى الكفاءة الإدارية والتقنية وتطوير مهارات العاملين. لذا فنحن بصدد "خصخصة الإدارة" وليس "خصخصة الملكية". ويعد اللجوء إلى التعاقد مع القطاع الخاص على التأجير أو الإدارة إجراءً مؤقتاً غرضه الأساسي هو مساعدة المنشأة أو المرفق العام على الوصول إلى مستوى معين من الكفاءة والربحية، إلا أنه قد يكون في بعض الحالات إجراءً تمهيدياً يسبق عملية خصخصة الملكية.

ويحتل أسلوب التعاقد بأشكاله المختلفة بما فيها منح الامتيازات Franchises مكاناً مرموقاً في اقتصادات الدول الصناعية، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن بعض الاقتصاديين يؤكدون على أن الخصخصة Privatization أصبحت في أمريكا مجرد اسم للتعاقد

⁴³ انظر التفاصيل في:

محمد بو عواعة: "التخصيصية في تونس: أهدافها وحدودها"، د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص ١٩٦-٢١٠

BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.) [1991]: Op. Cite., P. 146; P. 156-159.

Contracting.⁴⁴ غير أن الوضع مختلف في دول العالم الثالث، إذ لوحظ أن الإقبال على هذا الأسلوب ضعيف للغاية، بحيث لم تتجاوز نسبته خمس إجمالي عمليات الخصخصة التي تمت في العينة التي حلها بوين وميشاليه⁴⁵.

مضمون عقد الإيجار هو منح المتعاقد سلطة التحكم الكامل في نشاط المنشأة العامة المالي والعملياتي خلال فترة التعاقد، وذلك مقابل حصول الدولة علي عائد سنوي مضمون، بصرف النظر عن تطور الأوضاع المالية لهذه المنشأة. المتعاقد يدير المنشأة لحسابه الخاص، ويتحمل من ثم كافة المخاطر التجارية والنتائج المالية الإيجابية أو السلبية الناجمة عن هذه الإدارة. ويعطي عقد الإيجار المتعاقد الحق في اختيار العاملين الذين يشتغلون معه وتحديد أوضاع وظروف تشغيلهم، فهو ليس ملزمًا بتشغيل العاملين السابقين في المنشأة، ولا تسري في حقه الالتزامات المبنية على أوضاعهم القانونية تجاه الحكومة.

ويحقق أسلوب الإيجار مجموعة من المزايا الهامة للدولة، إذ يعفيها من عبء تغطية نفقات التشغيل والنفقات الاستثمارية لهذه المنشأة طوال فترة التعاقد، ويضمن لها دخلا ثابتا، ويحفظ حقوق الملكية على المنشأة مع ما يطرأ على قيمتها من تحسين بفضل تطوير الأوضاع الإدارية والمالية إذا ما تميزت إدارة المتعاقد بالكفاءة. وأخيرًا فإن هذا الأسلوب يجنب الحكومة بعض المشاكل المرتبطة بعمليات نقل الملكية مثل: ضعف السيولة المالية لدي المستثمرين المحليين، وصعوبة تقدير ثمن البيع، ومخاطر الاحتكار، ونقل أصول المنشآت الوطنية لمستثمرين أجانب، والمعارضة السياسية أو الشعبية لبيع الأصول العامة. غير أن عقود الإدارة تتضمن أيضًا مجموعة من المخاطر أبرزها: احتمال استغلال المتعاقد غير المشروع أو هدره أو إهماله أصول المنشأة العامة ما يرتب خسارة في قيمتها السوقية في المستقبل، واحتمال عدم وفائه بالتزاماته القانونية، وحجبه للمعلومات الاقتصادية والمالية الصحيحة عن أوضاع المنشأة بهدف خفض قيمة الإيجار أو إبعاد المنافسين المحتملين عندما ينتهي أجل العقد وتعلن الحكومة عن تأجير المنشأة لفترة تعاقد جديدة.

⁴⁴ انظر:

KOLDERIE (T.)[1986]: "The Two Different Concepts of Privatization", **Public Administration Review**, Vol, 46, July-August 1986, P. 287.

⁴⁵ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.)[1991]: Op. Cite., P. 147.

أما عقد الإدارة فهو يقتضي أن تعهد الحكومة إلى شركة أو مجموعة متخصصة من القطاع الخاص بإدارة إحدى المنشآت العامة لمدة معينة. وعلى العكس من حالات المعونة الفنية والاستشارية، فإن المتعاقد في عقد الإدارة له السلطة التامة والتحكم الكامل في إدارة المنشأة طبقاً لشروط العقد. وهو يحصل في مقابل ذلك على مبلغ ثابت أو نسبة من الأرباح تحدد في العقد. ويختلف عقد الإدارة عن عقد الإيجار في أن الدولة تستمر في تحمل المسؤوليات المالية الجارية والاستثمارية للمنشأة، ولا يمكن تحميل مجموعة الإدارة أعباء الخسائر أو الديون التي تحققها المنشأة إلا في نطاق المسؤولية التقصيرية وحدها. كذلك لا تتأثر أوضاع العمالة في المنشأة في ظل الإدارة الجديدة التي وإن أعطيت كافة امتيازات السلطة الإدارية، فإنها لا تملك الاستغناء عنهم أو استبدالهم بآخرين، إذ تظل محكومة بأوضاعهم القانونية التي تحددها لوائح العاملين بالقطاع العام.

وعلى الرغم من أن عقود الإدارة تحمل الدولة نفقة المبالغ التي تدفع لجهة الإدارة، فإنها يمكن أن تحقق مكاسب أعلى من هذه النفقة إذا ما نجحت الإدارة الجديدة في أن ترفع مستوى الكفاءة والربحية، وأن تحقق في المنشأة العامة مهارات وخبرات إدارية وتقنية جديدة. غير أن مثل هذا النجاح يتوقف على حسن اختيار الحكومة لشركة أو مجموعة الإدارة الخاصة، وعلى التزام هذه الأخيرة بشروط العقد، والتنبه لكافة التصرفات التي يمكن أن ترتب أعباء اقتصادية أو مالية تتحملها الدولة دون مقتض. وهنا يلاحظ بعض الاقتصاديين أنه في مقابل كل عقد ناجح يوجد آخر فاشل. ويعترف العديد منهم بأن هناك كثيراً من المخاطر تحيط بعملية التعاقد مثل الغش والرشوة، وإفلاس شركة الإدارة، والإحباط الذي يصيب العاملين في المنشأة، وتدهور نوعية المنتجات التي تقدمها هذه المنشآت وتآكل أصولها⁴⁶.

ومن أبرز حالات التأجير في العالم الثالث تأجير توجو لأربع منشآت (ألبان، صلب، تكرير، تخزين بترول) لشركات يسيطر عليها مستثمرون أجانب؛ وتأجير جامبيا فندق Atlantic Hotel لشركة فنادق إنجليزية لمدة عشر سنوات؛ وتأجير المغرب للفنادق الخاضعة لمكتب السياحة الوطني المغربي لمنشآت خاصة⁴⁷.

⁴⁶ انظر:

سافس (ي. س.) (1989) التخاصية المفتاح لحكومة أفضل، المرجع السابق، ص 297.

MORGAN (D.) & ENGLAND (R.) [1988]: "The Two Faces of Privatisation", **Public Administration Review**, Nov-December 1988, P. 980.

⁴⁷ انظر:

وقد استخدم أسلوب التعاقد على الإدارة في سيريلانكا بالنسبة لعدد من مصانع النسيج؛ كما استخدم في جامايكا - كمرحلة انتقالية نحو الخصخصة - بالنسبة لاثني عشر فندقًا. وقد أعطت ماليزيا مفهومًا أوسع لعقود الإدارة، إذ تعاقدت مع شركات خاصة على إنشاء وإدارة ثلاث طرق رئيسية ومحطتي توليد كهرباء⁴⁸. وقد درجت مصر منذ مدة طويلة على إدارة فنادقها الكبرى مع شركات فندقية أجنبية تدير شبكات واسعة من الفنادق على مستوى العالم.

وبهذا العرض لأسلوب التعاقد على التأجير والإدارة نكون قد انتهينا من تناول أهم الأساليب الفنية المتبعة في تنفيذ عمليات الخصخصة. ولعله يتبين بعد استعراض مزايا وعيوب كل أسلوب منها أنه لا يوجد أسلوب خال تماما من الصعوبات والمثالب. ولذا يتعين على الحكومة أن توازن بين هذه الأساليب في كل حالة من حالات الخصخصة على حده، وأن تختار الأنسب في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المحيطة بكل من المنشأة والمجتمع.

بيتر هيلر وكريستيان شيلر: "الأثار المالية للتخصيصية مع الاشارة الي البلاد العربية"، في د. سعيد التجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، ص 137.

VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: Op. Cite., P. 38.

⁴⁸ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.) [1991]: Op. Cite., P. 149-150.

وانظر أيضًا الأمثلة المشار إليها في:

صمويل بول (1985): "التحويل الي القطاع الخاص والقطاع العام"، التمويل والتنمية. المجلد 22، العدد 4، ص 43.

خاتمة

الخصخصة عملية معقدة تستلزم توافر مجموعة هامة من المتطلبات على كافة الأصعدة حتى تتم بنجاح، فلا يتصور أن تحقق سياسة الخصخصة أهدافها مالم تستند الي دعم السلطة السياسية وتأييدها، ومالم يسبقها اعداد جيد لبرنامج انتقالي يمهد على المستويين السياسي والاقتصادي لتطبيقها. كذلك يتعين العمل علي تحسين الأوضاع القانونية لدعم اهداف برنامج الخصخصة، فيعد اقامة نظام قانوني وقضائي يعمل بصورة جيدة، وتأكيد حقوق الملكية واحترام الالتزامات التعاقدية عنصراً مكملاً للإصلاح الاقتصادي. وبصفة عامة يرتبط مصير سياسة الخصخصة الي حد بعيد بحدوث تقدم في سياسة تخفيف القيود القانونية واللائحية المنظمة للنشاط الاقتصادي Deregulation، والقضاء على كافة صور التمييز والاحتكار والامتيازات غير المبررة التي تستأثر بها بعض المنشآت دون البعض الآخر. ولضمان شرعية وموضوعية إجراءات وقواعد عمليات الخصخصة يتعين اصدارها في شكل قوانين ولوائح.

وتؤكد التجارب السابقة أهمية حسن إعداد المرحلة التحضيرية للخصخصة، وعلانية برنامج الخصخصة، والدعاية له، وحسن اختيار الوقت المناسب لطرحه على الجمهور، والبدء فيه وتخطيط مراحلها بما يتوافق مع الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ورغم الصعوبات التي تحيط بعملية تقدير المنشآت العامة، فإن هناك من الاجراءات والضمانات التي اتبعتها بعض الدول واقترحها بعض الخبراء ما يقلل كثيراً من مخاطر عدم دقة هذا التقدير. غير أنه يتعين التسليم بأن من واجب كل دولة أن تطور أسلوباً واقعيًا ومناسبًا لظروفها يكفل تقدير أصول منشأتها العامة تقديرًا حقيقيًا لا يهدر الموارد العامة ولا يقود الي هروب المستثمرين من المشاركة في برنامج الخصخصة.

ويتوقف نجاح سياسة الخصخصة أيضًا على تبني الحكومة لمجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية، فلا بد من أن يسبق الخصخصة أو يصاحبها مجموعة من اجراءات التحرر الاقتصادي تؤكد ارادة الدولة في الاحتفاظ برابطة قوية بين عمليات الخصخصة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية في البلاد. العمل على سيادة الأثمان الحقيقية، والضرائب المعتدلة، وتحسين مستوى الربحية، وعدالة توزيع الدخل، والتحكم في عجز الميزانية ومعدل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، واصلاح الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والتغلب على الاتجاهات الانكماشية، ورفع القيود المفروضة على المنافسة، تعد جميعًا شروطًا جوهرية لنجاح سياسة الخصخصة.

ويشكل ضعف الأسواق المالية - خاصة في بلاد العالم الثالث - عقبة رئيسية تواجه نجاح سياسة الخصخصة، ما يتطلب مجموعة واسعة من الاجراءات تتضمن: تعبئة المدخرات المحلية وجذبها نحو الاستثمار، وتخفيف القيود والنفقات المفروضة على اصدار وتداول الصكوك في البورصة، وخفض الضرائب على القيم المنقولة، وتطوير قانون الشركات، وتوكيد الحماية القانونية لأقلية المساهمين وصغار المتعاملين في السوق المالية. وتظهر تجارب بعض دول العالم الثالث أنه يمكن التغلب مرحليًا على الصعوبات التي يفرضها ضعف السوق المالية باستخدام بعض الأساليب المبتكرة، إلا أن تطوير السوق المالية يبقي ضرورة ملحة في المدى الطويل.

وأخيرًا، فإن الخصخصة تؤدي في أحيان كثيرة الي تخفيض حاد في القوي العاملة، ومن ثم تقاوم مشكلة البطالة بكل انعكاساتها الاجتماعية السلبية. ولهذا يتعين دراسة آثار برنامج الخصخصة على العمالة والاعداد لمواجهة هذه الآثار والتقليل منها. وهناك مجموعة من الاجراءات يمكن تطبيقها بغرض الوصول الي هذه الغاية.

التنفيذ الفعلي لعملية بيع المنشآت العامة الي القطاع الخاص لا يتخذ نمطًا واحدًا، وإنما تكون الحكومة بالخيار بين الاتجاه الي أسلوب العرض العام للأسهم على الجمهور أو الي الصفقات الخاصة مع بعض المستثمرين، أو مجرد طرح زيادة جديدة في رأس مال المنشأة العامة على

مستثمري القطاع الخاص. ولكل من هذه الأساليب مزاياه ومثالبه وخصائصه ومتطلباته واجراءاته على النحو الذي عرضنا له تفصيلاً .

وبصورة اجمالية نعتقد أن أسلوب العرض العام أفضل من أسلوب الصفقات الخاصة لا سيما إذا أدخلت عليه صيغة شبيهة بنظام السهم الذهبي Golden Share الذي اتبعته دون مغالاة الحكومة البريطانية. وربما يكون الجمع بين الأسلوبين من خلال صيغة شبيهة بفكرة النواة الصلبة Noyau dur الفرنسية هو أنسب الحلول في ظروف دول العالم الثالث.

وتظهر تجارب الكثير من الدول، وخاصة بريطانيا وفرنسا، أن الخصخصة ليست مجرد عملية بيع الأصول من القطاع العام الي القطاع الخاص، لكنها عملية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية. ولذا تكتسب بعض الأهداف مثل توسيع نطاق المشاركة الشعبية في شراء الأصول العامة - خاصة مشاركة العاملين وصغار المستثمرين - وتقييد الحد الأقصى للملكية الفردية للأسهم، وتضييق مشاركة الأجانب في تملك الأسهم المطروحة للبيع، أهمية جوهرية في صياغة برنامج الخصخصة.

وتحظى أساليب الإيجار والإدارة بأهمية خاصة في بعض المجتمعات - كالولايات المتحدة الأمريكية - لا سيما بالنسبة للمرافق العامة، مثل المواصلات والبريد والاتصالات والكهرباء والمياه والغاز، وإن كانت تتعدى ذلك أحياناً إلى بعض المنشآت الاقتصادية. وهي أساليب تحقق الكثير من المزايا إذا ما أحسن استخدامها.

جدير بالإشارة في النهاية أن استخدام الأسلوب الفني الملائم يتوقف على مدي الفهم والتقدير السليم للقيود والعقبات السياسية والقانونية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تحيط بعملية الخصخصة، وهو ما يقتضي بطبيعة الحال التحليل الدقيق والمستمر لهذه القيود والعقبات؛ إذ لا يوجد أسلوب فني خال بطبيعته من المأخذ والصعوبات. ولذا فإنه يتوجب على الحكومة أن توازن بين هذه الأساليب في كل عملية من عمليات الخصخصة، وأن تختار الأنسب في ضوء ظروف المنشأة والمجتمع.

المراجع

أولاً: باللغة العربية:

- الآن والترز: التحرر الاقتصادي والتخصيصية - نظرة عامة في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي،

ص ٦٤-٣٩

بيتر توماس (1990): الاعتبارات القانونية والضريبية لتحويل الملكية الخاصة الي القطاع العام في: ستيف هانكي (محرر): تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية،

١٩٩٠، ص ١٠١-٨٩

بيتر هيلر وكريستيان شيلر: "الآثار المالية للتخصيصية مع الإشارة الي البلاد العربية"، في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، ص ١١٢-

١٤٣.

بيدرو كوزنسكي (1990): "تسويق مشروعات مجردة مملوكة للدولة في الدول النامية" في ستيف هانكي (محرر): تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد

مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، ص ١١٢-١١٧.

جون رد بود: "تحويل الملكية العامة للقطاع الخاص حالة بريطانيا" في ستيف هانكي (محرر) (١٩٩٠): تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى

غنيم، القاهرة، دار الشروق، ص ١٧٣-١٧٩.

جون نيليس وسونيتا كوكيرو: "التخصيصية والمؤسسات العامة" في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي،

ص 107-81.

ريتشارد هيمنج وعلي منصور (1988): "هل التحويل الي القطاع الخاص هو الإجابة؟"، مجلة التمويل والتنمية، المجلد ٢٥، سبتمبر ١٩٨٨، ص ٣١-٢٢.

سافس (ي. س.) (1989) التخاصية المفتاح لحكومة أفضل، ترجمة سارة أبو الرب عمان، مركز الكتب الأردني.

ستيف هانكي (محرر) (1990): تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق.

د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي.

صمويل بول (1985): "التحويل الي القطاع الخاص والقطاع العام"، التمويل والتنمية. المجلد 22، العدد 4، ص 42-45.

محمد بو عواعة: "التخصيصية في تونس: أهدافها وحدودها"، د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 196-210.

ثانياً: باللغتين الانجليزية والفرنسية:

AYLEN (J.) [1987]: "Privatization in Developing Countries", **Lloyds Bank Review**, Jan. 1987; Reprinted in **Problems of Economics**, No. 2028, June 1987, P. 10-17.

BIZAGUET (A.) [1992]: **The public sector and privatizations**, Paris, PUF.

BOUIN (O.) & MICHALET (Ch.) [1991]: **Rebalancing between the public and private sectors; The experience of developing countries**, Paris, OECD.

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.) [1988]: "Privatisation in Developing Countries: A Survey of the Issues", in COOK & KIPKPATRICK: **Privatisation in Less Developed Countries**, New Harvester Wheatsheaf, P. 91-124.

COOK (P.) & KIPKPATRICK (C.) [1988]: **Privatisation in Less Developed Countries**, New Harvester Wheatsheaf, 1988.

JONES (L.). TANDON (P.) & VOGELSANG (I.) [1990]: **Selling Public Enterprises, A Cost-Benefit Methodology**, Cambridge, The MIT Press.

KOLDERIE (T.) [1986]: "The Two Different Concepts of Privatization", **Public Administration Review**, Vol, 46, July-August 1986, P. 291-285.

LAL (D.) [1987]: "The Political Economy of Economic Liberalization", **The World Bank Economic Review**, Vol. 1, January 1987, P. 299-273.

- MARSHALL (J.) & MONTT (F.)[1988]: "Privatisation in Chile", in: COOK & KIRKPATRICK: **Privatisation in Less Developed Countries**, New Harvester Wheatsheaf, P. 281-307.
- MCCRACKEN (P.)[1990]: "Thoughts on Marketizing State-Managed Economies", *Economic Impact*, No.71.
- MORGAN (D.) & ENGLAND (R.)[1988]: "The Two Faces of Privatisation", **Public Administration Review**, Nov-December 1988, P. 987-979
- ROSEFIELDE (S.)[1991]: "The Limits of Soviet Economic Liberalism: Will the Perestroika Fall Through the Trapdoor?", **Revue d'Etudes Comparatives**, Vol. 22, No.2, 1991, P. 59-70.
- SANTINI (J.)[1986]: "Denationalizations in Great Brittan", **Les cahiers Français**, P. 56-63.
- VUYLSTEKE (Ch.) [1988]: **Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises**, Washington, World Bank.
- WATERS (A.)[1987]: "Privatization: A Viable Option?" in: KENT (C.) (ed.): **Entrepreneurship and the Privatizing of Government**, New York, Greenwood Press, 1987, P. 35-64.
- The World Bank[1991]: **World Development Report 1991- The Challenge of Development**, Oxford University Press.